

EURAKNOS

FELFEDEZŐI ÚTMUTATÓ

A TEMATIKUS HÁLÓZATOKHOZ

TEMATIKUS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS BEVEZETÉSE A FELHASZNÁLÓI
ELKÖTELEZETTSÉG ÉS A HATÁS MAXIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

ÚTMUTATÓ TEMATIKUS HÁLÓZATOK KOORDINÁTORAINAK ÉS KONZORCIUMI TAGOKNAK

PARTNEREK

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

BEVEZETŐ

Ezzel a hasznos kiadvánnyal az a célunk, hogy segítsünk Önnek megérteni az európai tematikus hálózat-projektek működési dinamikáját. A tematikus hálózat egy olyan sokszereplős (multiactor) projekt, amely egy adott téma köré összpontosul. A tematikus hálózatokat az EIP-AGRI támogatja, és az Európai Unió Horizont 2020 című programja finanszírozza.

Ez az útmutató az EURAKNOS-projekt, a „Tematikus hálózatok összekapcsolása tudásbrókerként: az európai, nyílt forrású mezőgazdasági innovációs tudásmegosztó rendszer kialakítása érdekében” részeként íródott az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjától az 817863 azonosító számú támogatási szerződés keretében kapott támogatással.

Az útmutató tartalma az EURAKNOS-projekt koordinátoraként csak és kizárólag a Genti Egyetem felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.

Az Útmutatóban tett ajánlások az EURAKNOS-projekt Tudásinnovációs Paneljének (KIP) tagjaival elvégzett közös munka eredményei. A KIP képviseli az európai mezőgazdasági társadalmat, beleértve a kutatókat, a gazdálkodókat, az erdészeket, a tanácsadókat, a döntéshozókat, a civil szervezeteket, a kis- és középvállalkozásokat (KKV-k) és a facilitátorokat. Nagyra értékeljük online és személyes részvételüket a megbeszéléseken, ahol ezen irányelvek kidolgozását támogatták.

Szintén felbecsülhetetlenek voltak az EURAKNOS-projekt Stratégiai Innovációs Tanácsától (SIB) kapott visszajelzések és az ő hozzájárulásuk. A SIB olyan európai és nemzetközi szervezetek nyolc képviselőjéből áll, amelyek szabadon hozzáférhető tudástárolókban (adatbázisokban) érdekeltek, és/vagy erős kapcsolatokkal rendelkeznek Agrárkutatási, Innovációs és Tudásmegosztási Rendszerekkel (AKIS), mezőgazdasági szakemberekkel és tanácsadókkal is.

Örömmel osztjuk meg Önnel a „Felfedezői útmutató a tematikus hálózatokhoz” című jelen kiadványt. Ez az EURAKNOS konzorciumi partnereinek odaadó munkája miatt valósulhatott meg. Kellemes olvasást kívánunk Önnek!

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, EURAKNOS-koordinátor

TARTALOM

1. BEVEZETÉS.....	5
2. A SOKSZEREPLŐS MEGKÖZELÍTÉS (MMA)	7
2.1. Egy tematikus hálózat témája.....	7
2.2. A sokszereplős tematikus hálózat	9
2.3. A felhasználói elkötelezettségi stratégia megtervezése.....	10
Tudáscsere-Lépések	12
3. HATÉKONY MUNKA SOKSZEREPLŐS HÁLÓZATKÉNT	17
3.1. Sokszereplős folyamatai segítése	18
4. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA.....	19
4.1. Felhasználói igények mérése és azonosítása	19
4.2. A tudás létrehozása és összegyűjtése.....	20
4.3. Megosztás és terjesztés.....	22
4.4. Eredmények felhasználása.....	25
5. A TEMATIKUS HÁLÓZAT FENNTARTHATÓSÁGÁNAK ÉS HATÁSÁNAK MÉRÉSE	28
5.1. Hatásmérés.....	28
5.2. Fenntarthatóság fejlesztése	29
5.3. Az EURAKNOS/EUREKA „FarmBook” tudástár.....	31

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

- AKIS Agrárkutatói, Innovációs és Tudásmegosztási Rendszerek (Agricultural Knowledge and Innovation Systems)
- KAP Közös agrárpolitika
- CoP Gyakorlati közösségek (community of practice)
- EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
- EIP-Agri Mezőgazdasági Európai Innovációs Partnerség (Agricultural European Innovation Partnership)
- e-KRP Elektronikus tudástároló platform (electronic Knowledge Reservoir Platform)
- EU Európai Unió
- GDPR Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation)
- HIKR Nagy hatású tudástároló (High Impact Knowledge Reservoir)
- H2020 Horizont 2020
- IG Innovációs csoport (innovation group)
- iNet-ek Interregionális innovációs hálózatok (Interregional Innovation Networks)
- KPI Fő teljesítménymutató (key performance indicator)
- KR Tudástároló (knowledge reservoir)
- MA Sokszereplős (multi-actor)
- MAA Sokszereplős megközelítés (multi-actor approach)
- TÁ Tagállamok
- NVH Nemzeti Vidéki Hálózat
- OG Operatív csoport (operational group)
- PA Gyakorlati ajánlás (practice abstract)
- FFC-k Fenntartható fejlődési célok
- SEO Keresőoptimalizálás (Search Engine Optimisation)
- KKV Kis- és középvállalkozások
- SMCS Stratégiai munkacsoport
- TN Tematikus hálózat (thematic network)

Éz az útmutató számos példát említ hivatkozások használatával. Ezek a honlapok a kiadás idején aktívak voltak, azonban folyamatos működésük a források tevékenységétől függ (pl. a honlap felfüggesztése vagy egy forrás áthelyezése).

ELŐSZÓ

„Az európai mezőgazdaság és erdészet innovációjának jövője a bevált gyakorlatok hatékonyabb (digitális) cseréjén alapul a különböző szektorok és tagállamok gazdálkodói, kutatói és tanácsadói között.” - EIP-Agri

Üdvözljük az EURAKNOS útmutatójában! Az alábbiakban a tematikus hálózatok (TN-ek) tervezéséről és bevezetéséről olvashat a felhasználói elkötelezettség és a hatás maximalizálása érdekében. Az EURAKNOS összehozta a korábbi és már létező TN-eket, hogy megoszthassák tudásukat, és egymástól tanulhassanak. Ez az útmutató az ebből a gyakorlati közösségből származó kulcsfontosságú felismeréseket mutatja be, és kifejezetten a jövő koordinátorainak és a TN-ek konzorciumi tagjainak íródott működésük és hatásuk maximalizálása érdekében. A TN-szakemberek tudását és tapasztalatát foglalja össze, valamint a TN-projektek bevált gyakorlatait, hogy felfedezhesse őket és megihlessék Önt. Az útmutatót konzultációs eszközként ajánljuk, amely segítségével az Ön TN-je a legnagyobb hatással bíró TN-ként működhet.

AZ EURAKNOS-PROJEKT

Az EURAKNOS az EU mezőgazdasági tudását erősíti azáltal, hogy a Horizont 2020 projektek által generált ismeretek tárolását egy fedél alá hozza. Az EURAKNOS fő eredményeképp az innovációs hálózatokból származó összes információ egyszerűen elérhetővé válik a gazdálkodók, erdészek és a vidéki közösség számára.

KÜLDETÉSÜNK

FACILITÁLNI

A tematikus hálózatok jelenlegi hálózatának összekapcsolásával és kiterjesztésével elősegítjük és támogatjuk a tematikus hálózatok működését.

BEGYŰJTENI

A tematikus hálózatok tudását, anyagait és eszközeit gyűjtjük be.

FEJLESZTENI

Egy EU-szerte szabadon felhasználható mezőgazdasági tudásinnovációs adatbázist fejlesztünk ki.

A FELFEDEZŐI ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ SZÖVEGDOBOZOK MAGYARÁZATA

BEVÁLT GYAKORLAT

Ezek a szövegdobozok a TN-közösség bevált gyakorlataiba vagy eszközeibe adnak Önnek betekintést, példaként arra, hogy a Felfedezői Útmutatóban található elveket hogyan alkalmazták a gyakorlatban. Nem adhatunk meg minden részletet, de a legfontosabb pontokba betekintést nyerhet. Fedezze fel a TN-ek által alkalmazott bevált gyakorlatokat a megadott hivatkozásokon keresztül!

MAGYARÁZAT

Ezek a szövegdobozok a Felfedezői Útmutatóban egy folyamatáról szolgáltatnak részletes beszámolóval, így az ajánlásokon túli értéket is magába foglalja.

1. BEVEZETÉS

ÖNNEK VALÓ-E EZ AZ ÚTMUTATÓ?

Ön jelenleg egy tematikus hálózat (thematic network, TN) vagy sokszereplős (multiactor, MA) projekt) résztvevője vagy menedzsere, esetleg épp most kezd egy projektervezet megírásába vagy tervezi annak megírását? Ha igen, ez a Felfedezői Útmutató Önnek szól.

Ön projektfelelősként dolgozik az Európai Uniónak (EU), esetleg TN (tematikus hálózat)- vagy MA (többszereplős)-projekteket értékel? Ha igen, akkor ez az útmutató akár Önnek is szólhat.

Érdeklia sokszereplős megközelítés (multiactor approach, MAA) és inspirációt keres egy projekt megtervezésére vagy a végfelhasználók elkötelezettségének fejlesztésére? Ha ez így van, akkor ez az útmutató lehet, hogy Önnek is szól.

Ha a fentiek közül egyik sem illik Önre, de érdeklik a TN-ek, akkor is szívesen vesszük, ha használja felfedezői útmutatónkot!

HOGYAN HASZNÁLHATJA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

Ezt az útmutatót szándékosan nem technikai, a TN-ek bevezetését lépésről lépésre mindent bemutató leírásnak szánjuk, hiszen a TN-ek összetett környezetben működnek. Ezért nem helyénvaló egyszerű, sémászerű megoldásokkal szolgálni.

Ezért a TN-eknek a saját kontextusuknak és céljuknak megfelelő összetevőket kell kiválasztaniuk.

Ez a Felfedezői Útmutató egy támogatói keretrendszerrel látja el Önt, hogy a korábbi TN-ektől tanulhasson, elgondolkodhasson róluk, és a nagyobb hatás elérése érdekében a folyamat legrelevánsabb elemeit vezethesse be. Bizonyos TN-eszközöket és csatornákat az Európai Bizottság jelenleg előír. Például minden projektnek szüksége van egy honlapra és gyakorlati ajánlásokat (practice abstract-ok, PA-k) kell készítenie. Ez az útmutató egy struktúrát ad Önnek, valamint olyan kulcskérdésekkel szolgál, amelyeket fel kell tennie és amelyekről el kell gondolkoznia a projektervezés, a bevezetés, a felhasználói elkötelezettség és a tudáscsere optimalizálása érdekében. Az Ön TN-je sok szereplő

BEVÁLT GYAKORLAT

Ebben az útmutatóban a „bevált gyakorlat” kifejezést használjuk – a „legjobb gyakorlat” helyett – annak elismeréseként, hogy a TN-ek komplex körülmények között funkcionálnak, és lehetnek olyan dolgok, amelyek működnek egy kontextusban, de nem működnek egy másikban. További magyarázatért nézze meg ezt a videót a Cynefin keretrendszeréről itt:

www.youtube.com/watch?v=epXqgm2hs4

hálózata, akik elkötelezettsége jelenti a központi hajtóerőt a kezdetektől a befejezésig.

Ez a Felfedezői Útmutató a TN-je idővonalán viszi Önt egy képzeletbeli utazásra, egészen a koncepció megfogalmazásától (finanszírozás előtt) egészen a megvalósítás utáni (finanszírozás után).

„A [TN-]megközelítések és módszerek nem olyanok, mint egy szupermarketben kapható készlet, amit elég felmelegíteni egy mikrohullámú sütőben. Nyers alapanyagokból főzzük őket, amelyeket a körülményeknek megfelelően választunk ki. A hozzávalók hatalmas és egyre növekvő skálája és elérhetősége új recepteknek, a főzés közben hozzáadható hozzávalóknak, egyedi keverékeknek, valamint új kombinációknak és újításoknak nyitja meg az utat.”

Chambers (2017) p91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

FINANSZÍROZÁS ELŐTT

PROJEKT BEVEZETÉSE

FINANSZÍROZÁS UTÁN

ÉLVEZZE AZ UTAT ÉS SOHA NE ÁLLJON LE A FELFEDEZÉSSEL

2. A SOKSZEREPLŐS MEGKÖZELÍTÉS (MMA)

MI AZ MMA EGY TN-BEN?

Az MMA (a sokszereplős megközelítés) lényege a tudományos és gyakorlati területekről érkező, egyedülálló, egymást kiegészítő képességekkel rendelkező szereplők összehozása, hogy közösen olyan tudást alkossanak, amely gyakorlatra készen áll a gazdálkodók és erdészek számára egy adott mezőgazdasági vagy erdészeti K+F témában.

Ezért az MMA-ja sikerének elengedhetetlen feltétele a szervezetek és egyének közötti bizalomra alapuló kapcsolatok kiépítése. A tudás, a tapasztalat és a perspektívák különböző forrásainak összefogásához elengedhetetlen a projektben részt vevő minden szereplő közötti együttműködés.

TN-je célja a gazdálkodók, erdészek és egyéb felhasználók által tapasztalt kihívásokra adott gyakorlati megoldások kidolgozása helyi, regionális és nemzeti szinten együttműködve.

MAA-ja sikerének kulcsa egy facilitátor, akinek feladata az összes szereplőtől származó

inputok maximalizálása, valamint annak biztosítása, hogy a TN egy dinamikus, ismereteket közösen szerző és tudást közösen megosztó ökoszisztémaként működjön. Egy TN-ben az MAA két szinten kerül bevezetésre:

1. A konzorciumi szinten egy sokszereplős TN kialakításával minden olyan szereplőt bevon, akik fontosak a TN célja szempontjából, például tanácsadói, kutatói, gazdálkodói és erdészeti szervezeteket.
2. A projekt bevezetési szintjén, ahol a projekttevékenységek a gyakorlati alkalmazásra kész tudás közvetlenül a felhasználókkal való közös kialakítása köré csoportosulnak abból a célból, hogy a TN-ben közvetlenül érdekelt felhasználók elfogadják azt, valamint azért, hogy a szélesebb gazdálkodói és erdészeti közösségen belül elterjeszthessék és felhasználhassák az eredményeket.

A projekt koncepció kidolgozása során a konzorciumtagok között partneri viszony alakul ki. Azért, hogy TN-je valóban megbirkózzon a felhasználói igényekkel, a felhasználói elkötelezettség elősegítése a partnerségen belül központi szerepet játszik a sokszereplős megközelítésen (multiactor approach, MMA-n) belül, így maximalizálva az eredményei terjesztését és felhasználását. Ez a szakasz kulcsfontosságú információkat tartalmaz Önnek, amelyeket figyelembe kell vennie TN-je MMA-jának tervezésekor.

2.1. Egy tematikus hálózat témája

Hogyan válassza ki a megfelelő témát a kezdéshez?

A TN-ek a mezőgazdasági és erdészeti szektorok legsürgetőbb és legnagyobb kihívást jelentő igényeire koncentrálnak. A témákat a felhasználók a gyakorlatban tapasztalt valódi igényeire adott válaszként azonosítják, vagy egy olyan témakörre reagálva, amelyben a területen felmerülő tudás összegyűjtése és fejlesztése fontos a jelenlegi kihívások kezeléséhez.

A mezőgazdasági vagy erdészeti témák kapcsolódhatnak a termék- vagy szektorfejlesztéshez és innovációhoz is, esetleg átfogó témákhoz, valamint a fellépő igényekre, új folyamatokra adott szakpolitikai változásokhoz vagy az ellátási láncban belüli kapcsolatokhoz.

A projektjavaslat kidolgozásakor a felhasználók igényeit érintő témakör(öke)t a konzorciumnak közösen kell

megterveznie, ebbe a TN tudásának felhasználóiként és kedvezményezettjeként gazdálkodókat és erdészeket is közvetlenül be kell vonni.

Ezért a gazdálkodóknak vagy gazdálkodói szervezeteknek projektpartnerekként részt kell venniük a konzorciumban. Itt konzultálhatnak, illetve piackutatást végezhet, hogy megbizonyosodjanak a témája megfelelőségéről. Így a TN-je világos célt dolgoz ki, és a célfelhasználók igényeire alapuló megoldandó témára koncentrálnak.

Azonban témájának rugalmasnak kell lennie és reagálnia kell a gazdálkodók és erdészek változó igényeire, elvárásaira és tapasztalataira. Ennek elősegítésére kulcsfontosságú a rendszeres utánkövetés és visszajelzések gyűjtése a konzorcium tagjaitól, hogy a TN funkcióját fejlesszék, irányát igazgassák.

„A koncepció megfogalmazásának fázisában a gazdálkodói szervezetek képviselőivel és az érdekelt felekkel közvetlenül kapcsolatban állókkal konzultáltunk.”

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

TEMATIKUS HÁLÓZATOK TÉMÁI

Az alábbi lista a finanszírozott TN-ek és az olyan TN-ek témakategóriáit tartalmazza, amelyek bevált gyakorlatait a Felfedezői útmutatóban megemlítjük. További információk a finanszírozott TN-ekről és egy frissített lista:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

TALAJ

☞ **BEST4SOIL:** A talaj egészségének 4 legjobb gyakorlatát ösztönzi Európában

VÍZ, TÁPANYAGOK ÉS HULLADÉKOK

☞ **FERTINNOWA:** A fenntartható vízhasználat innovatív technológiáinak átadása az öntözéses tápanyagutánpótlás esetében

☞ **NUTRIMAN:** Tápanyagmenedzsmenttel és tápanyag-újrahasznosítással foglalkozó tematikus hálózat

FENNTARTHATÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZEREK

☞ **PANACEA:** Tematikus hálózat a nem élelmezési célú mezőgazdasági növények behatolási útjának megtervezéséhez az európai mezőgazdaságba

☞ **BIOFRUITNET:** Az ökológiai gyümölcstermesztés innovációjának ösztönzése erős tudáshálózatokon keresztül

ÁLLATTENYÉSZTÉSI RENDSZER

☞ **EuroDairy:** Egy Európán átívelő tematikus hálózat, amely az EU tejtermelőinek fenntartható jövőjét támogatja

☞ **4D4F:** Adatokon alapuló döntéshozatal a tejipari gazdálkodók számára

☞ **SheepNet:** Szakértelem és tudás megosztása a juhágazat termelékenységért hálózatépítésen keresztül

☞ **EU PiG:** Európai uniós sertésenyésztő innovációs csoport

☞ **BovINE:** A szarvasmarhatenyésztők európai innovációs hálózata

ÁLLATOK ÉS EGÉSZSÉG

☞ **DISARM:** Innovatív megoldások terjesztése az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kezelésére

☞ **EuroSheep:** Európai hálózat az állategészségügy és takarmányozás fókuszterületein keresztül történő interaktív és innovatív tudásátadáshoz a juhágazati szereplők és az érdekelt felek között

☞ **HENNOVATION:** Gyakorlatorientált innováció, amelyet tojótyúk- és egyéb haszonállatok szektorában működő tudományos és piacközpontú szereplők támogatnak

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

☞ **WINETWORK:** Hálózat, melynek célja az európai bortermelő vidékek közötti innovatív tudástranszfer és információcseré

biztosítása, elősegítve a szektor termelékenységét és fenntarthatóságát

☞ **SMARTPROTECT:** Okos mezőgazdaság az innovatív zöldségtermesztésért

KÖZJAVAK

☞ **HNV-link:** Magas természeti értékű gazdálkodás: Tanulás, innováció, tudás

ÖKOLÓGIAI ÉS ORGANIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK

☞ **OK-Net-Arable:** Szántóföldekkel kapcsolatos ökológiai tudáshálózat

☞ **CERERE:** Gabonarenszansz a vidéki Európában: a sokféleség beépítése az ökológiai és alacsony ráfordítású élelmiszerrendszerekbe

☞ **AFINET:** Agrárerdészeti innovációs hálózatok

☞ **Inno4Grass:** Közös innovációs tér Európa legelőinek fenntartható produktivitásáért

☞ **OK-Net Ecofeed:** Ökológiai tudáshálózat a monogasztrikus állatok takarmányozásáról

VIDÉKI DINAMIKA ÉS SZAKPOLITIKA

☞ **NEWBIE:** Új belépők hálózata: Üzleti modellek az innovációért, a vállalkozói tevékenységért és az ellenállóképességért az európai mezőgazdaságban

ÉRTÉKLÁNCOK

☞ **SKIN:** Rövid élelmiszerellátási láncokkal kapcsolatos tudás- és innovációs hálózat

☞ **INCREDIBLE:** Parafa, gyanta és ehető termékek innovációs hálózata a Földközi-tenger medencéjében

☞ **ENABLING:** Új megközelítések erősítése a bioalapú helyi innovációs hálózatokban a növekedés érdekében

DIGITÁLIS ÁTALAKULÁS

☞ **SMART-AKIS:** Európai agrárkutatói, innovációs és tudásmegosztási rendszerek (AKIS) az innováció vezérelte kutatás felé az okos mezőgazdasági technológiában

☞ **4D4F:** Adatokon alapuló döntéshozatal a tejipari gazdálkodók számára

TUDÁS- ÉS INFORMÁCIÓRENDSZEREK

☞ **AgriSpin:** A mezőgazdasági innováció helye

☞ **EURAKNOS:** Tematikus hálózatok összekapcsolása tudástartóként: az európai mezőgazdasági tudás innovációs nyílt forrású rendszere felé

2.2. A SOKSZEREPLŐS TEMATIKUS HÁLÓZAT

A sokszereplős tematikus hálózat kulcsfontosságú szereplők közötti partnerség, akik közös kihívásokkal néznek szembe vagy közös lehetőségek előtt állnak egy adott mezőgazdasági vagy erdészeti „témában”, és igényük, kapacitásuk és motivációjuk is van a közös munkára annak érdekében, hogy a már létező tudásra alapuló gyakorlati megoldásokat találjanak.

Egy TN-ben ezeknek a partnereknek legalább három EU-tagállamból (TÁ) és többféle szervezetből kell érkezniük, pl. tanácsadói, kutatói és gazdálkodói szervezetekből, valamint a vállalkozói, oktatási, nonprofit, adminisztrációs szektorokból és szabályozó szervekből, mindannyian különböző, de egymást kiegészítő tudással és szakértelemmel rendelkezve, amely a probléma megoldásához szükséges.

A konzorciuma megalakítása elég ijesztő feladatnak tűnhet. Számos kérdése lehet azzal kapcsolatban, hogy hogyan építse ki és optimalizálja a konzorciumát a kérdéses probléma előremozdítása érdekében, pl. „Kik a fő szereplők és érdekelték ebben a témában?” és „Honnan tudom, mi a szereplők megfelelő kombinációja arra a témára, amellyel foglalkozni szeretnénk?” Járjuk körbe ezeket a kérdéseket együtt!

Kik azok a fő agrárkutatói, innovációs és tudásmegosztási szereplők, akiket be kell vonnom a hálózatomba?

Az Agrárkutatói, Innovációs és Tudásmegosztási Rendszer (AKIS) egy tagállamon vagy régióban belül az emberek és szervezetek teljes tudásmegosztási rendszere. Az AKIS magába foglalja a gazdálkodási gyakorlatot, vállalkozásokat, hatóságokat és a kutatást.

Jó kiindulópont a projekt kezdetén egy hálózatelemzés, amellyel az Ön TN-je kihívásában és a kapcsolódó lehetőségben érdekelt összes AKIS-szereplőt azonosítja. Egy hálózatelemzés és/vagy a szereplők feltérképezése nem csak abban segíti majd Önt, hogy azonosítsa, kiknek kellene részt vennie a TN-ben, de azt is, hogyan vegyenek részt a szereplők, és mely nem egyértelmű, de nélkülözhetetlen szereplők hiányozhatnak.

Ne feledje, a szereplők különféle módokon részt vehetnek egy TN-ben, és nem kell mindegyik szereplőnek a projektkonzorciumhoz tartoznia ahhoz, hogy aktívan részt vegyenek a projektben és eredményeiben. Míg a projektkonzorcium partnerei a projektje koncepciójának megfogalmazási fázisában kerülnek meghatározásra, rugalmasnak és nyitottnak kell arra lennie, hogy a megfelelő szereplők a projekt bármely szakaszában csatlakozhatnak, ahogy a TN-je témája fejlődik.

A Horizont 2020 projektek kontextusában a szereplő „a projekt tevékenységeiben aktívan résztvevő partner”, míg az érdekelt (stakeholder) ennél szélesebb, „egy személy, aki véleményt/érdekeltséget fejez ki egy adott pillanatban a projekt ideje alatt”. Így a szereplők aktív szerepet játszanak TN-jében, befolyásolják az irányát és eredményeit; és habár az érdekelt felek szó szerint érdekelték a TN eredményeiben, nem fektetnek annyi időt és energiát az együttműködési folyamatba.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

A SZEREPLŐK FELTÉRKEPÉZÉSE ÉS HÁLÓZATELEMZÉS

Az AgriSpin projekt által kifejlesztett „Innováció tanácsadóknak” képzési eszköztár az egy kezdeményezésben részt vevő különböző szereplők azonosítására szolgáló hálózatelemző eszközt nyújt. A hálózatelemzés feltérképezi a szükséges kapcsolatokat és a kapcsolatok erősítésére a prioritások meghatározásában is segít. A hálózatelemzés elvégzéséről itt találhat részleteket:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

A Net-MAP egy hasonló eszköz, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy segítsen megérteni és elképzelni, hogyan lehet megvalósítani az érdekelték céljait egy sokszereplős partnerségben. Ez az eszköz segít meghatározni, mely szereplők vesznek részt egy adott hálózatban, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mekkora a befolyásuk, és mik a céljaik. A Net-MAP használatáról egy lépésenkénti útmutatót találhat itt:

<http://www.msppguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Hogyan határozzuk meg a TN-partnerek megfelelő kombinációját ahhoz a témához, amellyel foglalkozni kívánunk?

Projektkonzorciumának megalakítása kezdődhet pár szereplővel is, akiknek erős érdekeltsége van a témában, motiváltak és elkötelezettek, és más szereplőket is inspirálhatnak a csatlakozásra. Ennek a kezdő csapatnak meglesz az elképzelése és képessége arra, hogy a javaslat menetét irányítsa. Szükségszerű, hogy minden partner - beleértve a releváns felhasználókat és felhasználói szervezeteket - kivegye részét a projekt közös megtervezéséből. A koncepció kialakítási fázisában történik a szerepek kiosztása és a kötelezettségek felosztása a partnerek között a különböző, de egymást kiegészítő tudás szerint, amellyel minden egyes szereplő hozzájárul a TN-hez, segítségére lesz annak azonosításában, hogy még hiányozik-e kulcsfontosságú szakértelem, kapcsolat vagy kapacitás.

Amikor a kezdeti hálózat kialakul, esetleg végezzenek el egy kapacitásértékelő gyakorlatot a partnerek között, amely segíthet eldönteni, teljes-e a partnerség. Például a szakszerű kommunikáció elengedhetetlen a figyelemfelhívás és egy nagyobb közösség kialakításának szempontjából, így a tematikus hálózata sikerének szempontjából is. Ha a konzorciumon belül senkinek nincs erre kapacitása vagy megfelelő szaktudása, vonjanak be a kommunikációra és a média bevonására szakosodott partnert.

Végül, de nem utolsó sorban koncentrálnon arra, hogy konzorciumán belül a nemek között egyensúlyt, etnikai sokszínűséget és megfelelő földrajzi képviselőt (beleértve Kelet-Európát) érjen el.

MEGVANNAK EZEK A TULAJDONSÁGOK AZ ÖN SOKSZEREPLŐS TEMATIKUS HÁLÓZATÁBAN?

- ☞ Van-e egy közös és meghatározott „problémás helyzetük” vagy lehetőségük?
- ☞ Minden kulcsfontosságú szereplő kiveszi a részét a partnerségből? (Ld. a fenti hálózatelemző eszközt.)
- ☞ Többszintű szerkezete van-e a TN-jének a hálózaton belül, figyelembe véve a helyi, nemzeti, régiók közötti és az EU-szinteket a kezdetektől a befejezésig annak érdekében, hogy minden szintre hatással legyenek?
- ☞ Dinamikus kapcsolatainak vannak-e a nemzeti/EU-szinteken rendszeres megbeszélésekkel az általános együttműködés és minden egyes szint között a kommunikáció elősegítésére?
- ☞ Egy meghatározott, ugyanakkor dinamikus folyamatot és határidőket követ-e minden egyes szereplő számára világosan meghatározott szereppel?
- ☞ Bevonta-e az összes szereplőt annak megállapítására, hogy milyen elvárásai vannak egy jó partneri viszonyban kapcsolatban?
- ☞ Sikerült létrehozni a nemek közötti egyensúlyt, etnikai sokszínűséget és megfelelő földrajzi képviseletet?
- ☞ Hogyan fogja kezelni a kapacitásbeli különbségeket és konfliktusokat?
- ☞ Hogyan fogja támogatni a szereplők információszerzését a teljes projekt élettartama alatt?
- ☞ Hogyan fogja egyensúlyban tartani a lentől felfelé szerveződő és a felülről lefelé irányuló megközelítéseket?

Adapted from MSP guide:
<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Mi a tematikus hálózatom ideális mérete?

A konzorcium méretére vonatkozóan nincsenek kőbe vésett szabályok. Tematikus hálózata (TN-je) céljától, a partnerei kapacitásától és a projekt költségvetési keretétől is függhet.

A TN-jének olyan partnerek sokszínű csoportjából kell állnia, akiknek megvan a saját szervezeti történetük és kultúrájuk, prioritásai és munkamódszereik. Ezért kulcsfontosságú időt szentelni arra a kezdetekkor, hogy megerősítse a konzorciumát.

Elengedhetetlenek az olyan csapatépítő gyakorlatok, amelyek elősegítik az együttműködést, bizalmat teremtenek és elmélyítik az összes partner érdekeltségét a TN irányításában. Ha már a kezdetektől időt szakítanak és kapacitást teremtenek arra, hogy ezt a folyamatot elősegítsék, az minden partner hozzájárulását javítja a tematikus hálózatán belül, és TN-je, mint élő hálózat egészséges működését is fokozza élettartama alatt. A folyamat részét kell képeznie egy közösen létrehozott memorandumnak az összes partner által jóváhagyott etikai kódexről, amely magába foglalja a leghatékonyabb munkavégzés módját, az elkötelezettség, motiváció és energia fenntartásának módját TN-je teljes élettartama alatt (erről további részleteket tudhat meg a 3. bekezdésben).

Számos TN-ben egy hivatásos facilitátort neveznek ki, hogy a hatékony csapatmunka érdekében elősegítse a partnerek közötti kommunikációt. A facilitáció egy készség, amelyet azonosítani kell, és a projekt partnereit ennek megfelelően kell kiválasztani. A vezető partner lehet a projektkoordinátor, míg egy másik partner a kinevezett facilitátor, aki elősegíti a partnerek közötti interakciót, valamint esetlegesen a partnerek és egyéb szereplők közötti kommunikációt.

2.3. A FELHASZNÁLÓI ELKÖTELEZŐDÉSI STRATÉGIA MEGTERVEZÉSE

A felhasználói elköteleződési stratégia elengedhetetlen a tudáscsere optimalizálása érdekében, valamint az eredmények elfogadása és megfelelő felhasználása biztosításához.

Hogyan biztosíthatom azt, hogy tematikus hálózatom kielégítse a felhasználók igényeit?

Tematikus hálózata (TN-je) célja „a már meglévő tudás és bevált gyakorlatok összegyűjtése és felhasználásuk elősegítése a választott témakörben” farmerek, erdészek és tanácsadók által, és „könnyen megérthető gyakorlati anyagok kifejlesztése, például egységes formátumú adatlapok és audiovizuális anyagok”.

Ez hatalmas lehetőséget teremt a kreatív gondolkodásra és tettekre, de megköveteli a leginkább hozzáférhető, legmegfelelőbb és leghatékonyabb stratégiák teljes megértését is, annak érdekében, hogy a TN-je tudásának terjesztése, elismertsége és felhasználása minél szélesebb körű legyen.

„A SheepNet indulásakor meghatároztuk, hogy mik az érdekeltek fő érdeklődési körei, így biztosítottuk a teljes elkötelezettséget. Az érdekeltekkel és felhasználókkal a koncepció megfogalmazási fázisában kapcsolatba léptünk. Tanulmányi megbeszélések során konzultáltunk velük!”

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:
<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

KÖZÖS MUNKA AZ OPERATÍV CSOPORTOKKAL

Az EuroDairy tematikus hálózat fő célja az innováció és legjobb gyakorlat határokon átívelő terjesztése volt. A másodlagos célja annak demonstrálása és tesztelése volt, hogy a fejlesztés interaktív megközelítése és az innovatív gyakorlat elterjesztése hatásos-e.

Az Európai Innovációs Partnerség koncepciójának egyik fő intézkedése a sokszereplős operációs csoportok (OG-k) megalakítása, amelyet a regionális vidékfejlesztési programok finanszíroznak.

Az EuroDairy-t 42 tejiparhoz köthető operációs csoport által kifejlesztett gyakorlaton alapuló innováció átadásával bízták meg, így összekötve az EIP (TN-ek) intézkedéseit a Vidékfejlesztés (OG-k) égisze alatt végzett intézkedésekkel. Erről még többet olvashat itt:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Kik a tematikus hálózatom eredményeinek felhasználói?

A tematikus hálózat felhasználói bevezetik az Ön TN-jén belül létrehozott tudást, esetleg inspirálja őket, hogy saját maguk is új ismeretek után kutassanak. A mezőgazdasági innováció területén végzett kutatás évtizedei megmutatták, hogy egy új ötlet bevezetéséről szóló döntések a gazdálkodásban összetettek és nem lineárisak.

Az interaktív innovációs modell (amelyet az EU H2020 stratégiája támogat) kihangsúlyozza, hogy az innováció kollaboratív ismeretszerzési folyamaton keresztül történik számos AKIS-szereplő részvételével, és ez az interaktív folyamat az, amely napi szinten a gazdálkodók (vagy erdészek) valódi kihívásaira gyakorlati megoldásokkal szolgáltató¹.

A felhasználók igényeire és helyszínére vonatkozó elemzése fogja megalapozni az elköteleződési, kommunikációs, ismeretterjesztési és felhasználási stratégiáját. Például a konzorciumi partnerekként bevont felhasználók olyan stratégiákat és csatornákat javasolhatnak, amelyek szélesebb felhasználói elkötelezettséget és TN-je disszeminációs hatásának maximalizálását eredményezhetik.

A gazdaságok összetett rendszerek különböző összekapcsolódó alrendszerrel/elemekkel és ökoszisztémákkal. Szisztematikus megközelítésre van szükség ahhoz, hogy ezzel a komplexitással foglalkozzanak és az egymásra ható kapcsolatokat figyelembe vegyék, miközben azt is elismerik, hogy a bevált gyakorlatok a kontextustól függenek. Ezt az értékelést a koncepció megfogalmazási szakaszában vagy a projekt végrehajtásának legelső lépéseként kell elvégezni.

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future - a foresight paper. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.

A FELHASZNÁLÓK IGÉNYEINEK TULAJDONSÁGAI

GAZDÁLKODÓK / ERDÉSZEK

- ☞ Friss és igényre szabott ismeretek, azaz a saját kontextusuk és adott igényeikre szabott tudás (pl. videók, adatlapok).
- ☞ A szolgáltatott információnak könnyen érhetőnek és kivitelezésre alkalmasnak kell lennie (pl. konkrét és gyakorlati/alkalmazható).
- ☞ A megoldások sikerét a gyakorlatban is bizonyítani kellett/be kellett mutatni.
- ☞ Mivel az időhiány a gazdálkodók ismeretszerzésének hatalmas akadálya, a „felhasználásra kész” ismereteknek könnyen hozzáférhetőnek és kereshetőnek kell lenniük.

TANÁCSADÓK

- ☞ Az alábbiakra kell képesnek lenniük: a gazdálkodók ismeretigényeinek való megfelelés, információmegosztás, a szereplők közötti kapcsolatok elősegítése, a tanulás és ismeretek elterjesztésének támogatása, és az elméleti ismeretek gyakorlati viszonylatokban való elmagyarázása.
- ☞ Speciális, helyi megoldások nyújtása adott üzleti és technikai problémákra, amely gyakran igényre szabott tudást igényel.

Hogyan tervezem meg TN-em felhasználói elkötelezettséget segítő stratégiáját a tudásmegosztás optimalizálásához?

A hálózatán belüli tudásmegosztás, a tudásanyag közös létrehozása és cseréje folyamatos párbeszédet és tevékenységet jelent a felhasználók és a konzorciumi tagok között, így mindannyiuknak lehetősége van a TN irányának és a tudáscsere eredményeinek befolyásolására. A saját hálózatán kívüli felhasználók bevonása is szintén kulcsfontosságú stratégia ahhoz, hogy tudásmegosztás vonatkozásában minél nagyobb hatást tudjanak elérni. A hálózatán kívüli új felhasználóknak, akik nem vettek részt közvetlenül ebben a tudásgenerálásban, gyakran van szükségük arra, hogy lássák a kontextust, amelyben a tudás létrejött, így elgondolkodhassanak arról, hogyan alkalmazható a tudás a saját helyzetükben.

Tudáscsere-lépéseink (ld. az ábrát lentebb) ábrázolják azokat a fő mechanizmusokat, amelyeken keresztül TN-je gyakorlati felhasználásra készen álló tudását minél több felhasználó számára összegyűjtheti, megoszthatja és bemutatthatja. A tudáscsere-lépések rávilágítanak arra, hogy két közvetlen, bizalmas és egy közvetett, kevésbé bizalmas mechanizmus létezik tematikus hálózatán belül és azon túl. Az eredeti tudásforrás létrehozásától a bizalmasság szintje egyre alacsonyabb és alacsonyabb lesz, ahogy keresztülhalad az lépéseken. Az 1. lépés az Ön hálózata minden felhasználóját és AKIS-szereplőt bevonva, közvetlenül és aktívan gyűjtött tudásforrás.

Az Ön tematikus hálózatának tudásbázisa információcserén, közös ismeretszerzésen és az ismeretek közös megosztásán keresztül jönnek létre. Ezt a tudást aztán összegyűjtik, avagy „learatják” a 2. és 3. lépések során további terjesztésre és felhasználásra. A 2. lépés a TN (tematikus hálózat) tudásának megsokszorozását foglalja magába azáltal, hogy a hálózat tagjai más/új felhasználókkal megosztják. A 3. lépés még egy lépéssel tovább megy, a tudás bemutatását és széleskörű terjesztését foglalja magába új felhasználóknak többféle eszközön keresztül (ajánlás: videók és podcastok) vagy olyan szereplők által, akik közvetlenül nem vesznek részt a hálózat munkájában.

Ennek a keretrendszernek az a célja, hogy segítsen Önnek átgondolni és azonosítani a leginkább hozzáférhető és megfelelő tudáscsere-stratégiákat TN-je (tematikus hálózata) számára. Arra kell törekednie, hogy mind a három lépést kihasználja az összegyűjtésre, megosztásra és bemutatásra, de az erre vonatkozó képessége függ majd TN-je kontextusától, témájától (témáitól), a felhasználói céloktól, valamint az időtől, a költségvetéstől és a kapacitástól is. A sztenderd tudástranszfer lépések - összevetve annak a hálózatnak a sajátosságaival, amelyben dolgozik - segíteni tudnak abban, hogy beazonosítsa azokat a súlyponti kérdéseket, melyekre fókuszálni kell a hatékonyság érdekében.

- ☞ **1. lépés – Generálás:** Ismeretszerzés és ismeretek közös létrehozásának ismétlődő folyamata olyan felhasználók között, akik közvetlenül a hálózatban részt vesznek, valamint ezek összegyűjtése a későbbi lépéseken való megosztásra és bemutatásra.
- ☞ **2. lépés – Sokszorosítás:** A hálózat tudásának átadása új és egyéb felhasználóknak a hálózaton túl a hálózat tagjai általi megosztáson keresztül.
- ☞ **3. lépés – Terjesztés:** A hálózat tudásának további átadása új és egyéb felhasználóknak a hálózaton túl is egyéb érdekelt felek által, akik nem vettek részt közvetlenül és aktívan a hálózatban.

Annak érdekében, hogy elérje a tudás létrehozásának,

megsokszorozásának és széleskörű terjesztésének hármas célját, személyre szabott sokszereplős megközelítést kell bevezetnie, amely segítségével a három lépés kiegészíti egymást, és ideális esetben kölcsönösen is hathat egymásra. A korábbi TN-ek (tematikus hálózatok)

GYAKORLATON ALAPULÓ INNOVÁCIÓS HÁLÓZATOK

A projektpartnerek megállapították, hogy a sikeres sokszereplős, gyakorlaton alapuló hálózatok az alábbi kulcsfontosságú tényezőktől függenek:

- ☞ a releváns szereplők aktív részvétele,
- ☞ szakszerű facilitáció,
- ☞ mérsékelt forrástámogatás,
- ☞ hozzáférés a releváns szaktudáshoz

A Hennovation arra buzdította a szereplőket, hogy egy hivatásos facilitátorba való befektetéssel és összpontosítással közösen dolgozzanak a gyakorlaton alapuló megközelítések átadásán. Ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy TN-je egy ismereteket megosztó, ismereteket közösen szerző és közösen létrehozó ökoszisztémaként működjön.

Nézze meg a Hennovation-féle megközelítést, és gondolkozzon el azon, milyen facilitációs folyamatokat alkalmazhat Ön arra, hogy maximalizálja a tudáscserét az 1. ösvényen:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

TUDÁSCSERE-LÉPÉSEK

	1. LÉPÉS: GENERÁLÁS	2. LÉPÉS: SOKSZOROSÍTÁS	3. LÉPÉS: TERJESZTÉS
ESZKÖZÖK	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Már létező gazdálkodói hálózatok vagy online fórumok, pl. Innovative Farmers és Pasture for Life Association ☞ Gazdaséták, kísérletek, bemutatók és egyéb, kollégák közötti ismeretmegosztó tevékenységek ☞ Innovációs kiállítások és események ☞ Gazdálkodói vitacsoportok és tanulmányi napok ☞ Bajnokságok, versenyek és pályázatok 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Hírlevelek/cikkek/esettanulmányok, amelyeket az aktív gazdálkodói szervezetek küldenek az új végső felhasználóknak ☞ A konzorciumi tagok által tartott terepen töltött napok/gazdaságseták/vitacsoportok ☞ Szemináriumok bajnokokkal/nagykövetekkel/influenszerekkel, versenyek/díjak az eredmények alkalmazásáért 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Videók, podcastok, webinárok, az ismeretszerzési előzmények tudástárai, a legjobb gyakorlatok esettanulmányai ☞ Adatlapok, hírlevelek, sajtó- és médiatudósítások, infografikák ☞ Prezentációk, plakátok konferenciákon, bemutatógazdaságok ☞ Képviselési képzés tanácsadóknak, új végső felhasználóknak stb.
KIHÍVÁSOK	<ul style="list-style-type: none"> ☞ A tudás nem mindig áthelyezhető, meg kell határozni a kontextust és a tájékoztatási potenciált ☞ A gazdák vonakodnak az ismeretek megosztásától, közös ismeretszerzéstől és a közös létrehozásától ☞ Versengés a gazdálkodók között vagy a bizalom hiánya a TN-ben ☞ ATN lehető legtöbb felhasználó bevonására vonatkozó kapacitása – időigényes, költséges, nem lehet mindenkit elérni ☞ Más stratégiára van szükség az OG nélküli hálózatok számára 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ A hálózati szereplők hitelessége és az új végső felhasználók bizalma – minél több új végső felhasználó bevonása ☞ Ha az eredmények sokszorozása átlépi az országhatárokat, a nyelv is kihívást jelenthet ☞ A gazdálkodóknak gyakran időre van szüksége az új gyakorlatok feldolgozásához és bevezetéséhez gazdaságukban – tudnak a felhasználói képviselők a TN-ből ennek elősegítésére helyet biztosítani? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Az új végső felhasználók részvételi apátiája ☞ A távoli helyszíneket gyakran elhanyagolják és nem érik el
BEVÁLT GYAKORLATOK	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Minden releváns végső felhasználó azonosít olyan kihívásokat, amelyekkel a TN foglalkozni fog ☞ A szakszerű facilitáció kulcsfontosságú a felhasználók bevonásában a problémák meghatározására és a megoldások hitelesítésére ☞ A már létező nemzeti hálózatokkal erős kapcsolatok kiépítése, párbeszéd az operatív csoportokkal ☞ Ugyanazokkal a problémákkal küzdő régiókban a végső felhasználók megcélzása közös igények támogatása érdekében ☞ Legyen kreatív és nyitott a tudáscsere lehetséges eredményeire és innovációira – új magoktól kezdve egészen az új munkakapcsolatokig 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Személyes kommunikáció és történetmesélés a gazdaságokban (kollégák között) ☞ A hálózaton belüli képviselők/nagykövetek/influenszerek szélesebb körben, új felhasználókkal osztanak meg ismereteket ☞ Használjon videókat és podcastokat, hogy a TN történetét és a legjobb gyakorlatokat életre keltse ☞ „Értékesítse” a legjobb gyakorlatokat a közösségi médián megbízható hálózati szervezeteken, pl. gazdálkodói szervezeteken keresztül. ☞ Használja a gazdálkodói sajtót/médiát a hatáskör kiterjesztéséhez ☞ Minél több nyelvre fordítsa le az ismereteket, és használjon érthető nyelvezetet 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Fordítsa le a gyakorlatokat sok nyelvre ☞ Kiszélesítés a projekt kezdetekor – mit fog tenni – nézze meg, hogy egyezik-e a közös céllal, majd tervezze meg a projektet a köré ☞ Használjon több médiát – különösen a végső felhasználók esettanulmány-videóit és podcastjait ☞ A kulcsfontosságú influenszerek használata az új végső felhasználói közösségekben ☞ Egy kiváló példáért ld. az Ökológiai gazdálkodási ismereteket ☞ Használja az OG-eket/MAA partnerségeket elosztóként ☞ Vonja be a közös agrárpolitikai tervek (KAP) irányító hatóságait ☞ Használja a nemzeti KAP-hálózatokat
HATÁSMONITORING	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Az innováció „elég jók” arra, hogy a 2. lépésre lépjenek – hálózat általi értékelés ☞ Elemzések, amelyek a gyakorlati interakciót/közösséget mutatják 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Döntéshozók – országos szinten/előírásokra, pénzügyi eszközökre gyakorolt hatás ☞ Közösségi média mérése – követők száma, tweetek megosztása, lájkok, interakciók ☞ A személyes, kollégák közötti és képviselési tevékenységek hatásának értékelése a hálózattól az új végső felhasználók felé 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Mennyire széles körben alkalmazzák a legjobb gyakorlatokat? ☞ Eredményezett-e a TN intézkedésbeli változások? ☞ Visszajelzés a létrehozóknak (1. lépés) új felhasználói, gazdaságokban végzett esettanulmányokon, felméréseken és konzultációkon keresztül ☞ Trendek megváltoztatása vagy befolyásolása

példái remek betekintést nyújtanak a felhasználói elkötelezettséget segítő folyamatok megtervezésére az 1. lépés alatt, és számos példát láthat ezekre a bevált gyakorlatokat bemutató szövegdobozokban.

Az új gyakorlatok, innovatív megoldások gazdaságokban történő felhasználását elősegítő leghatékonyabb stratégiák azok a kollaboratív folyamatok, melyek a felhasználókkal együtt és általuk valósulnak meg, beleértve a szakértők közötti tapasztalatcserét (cross visit exchange programokat). Európa-szerte vannak olyan gazdák, akik szeretnek utazni, új gazdával találkozni, megosztani egymással elképzeléseiket, de a legtöbb gazdának megvannak a mikro-AKIS-ként ismert sajtó tudás- és információs hálózataik is más gazdálkodókkal, tanácsadókkal és helyi hálózati csatornákkal.

Ezért a tudás bizalmas átadása, megismerése és közös bővítése, amelyet az 1. lépés használ, nem lehetséges minden felhasználó számára. Az Ön tudáscsere-stratégiájának ezért össze kell gyűjtenie a létrehozott és megosztott tudást, hogy új felhasználókat érjen el és inspiráljon, például a tudáscsere digitális módjai használatával: a tudás létrehozásának életre keltése a felhasználó számára egy videón vagy podcaston keresztül. Mindhárom lépés használatával TN-je (tematikus hálózata) tudáscseréje háromdimenzióssá válik, így sokkal több felhasználót ér el és hatása is nagyobb lesz.

A fenti táblázat a hatásmonitoring eszközeit, kihívásait, legjobb gyakorlatait és módszereit összegzi, amelyeket a TN-eken belüli kommunikációs és terjesztési szakemberek azonosítottak a tudáscsere-lépéseken.

INTERREGIONÁLIS INNOVÁCIÓS HÁLÓZATOK TUDÁSMEGOSZTÓ FOLYAMATA

Az interregionális innovációs hálózatok (iNetek) az INCREDIBLE projekt központi eszközei a nem faipari termékekkel kapcsolatos ismeretek népszerűsítésében a Földközi-tenger medencéjében. Ezek a hálózatok a fő releváns értékláncokhoz kapcsolódó releváns technológiai, gazdasági, innovatív és kutatási tudás szórására, begyűjtésére, létrehozására és elterjesztésére buzdítanak. Az iNetek innováció irányította tudásátadási folyamatokat vezetnek be.

Egy iNetben a különböző régiókból származó szereplők jönnek össze, hogy megvitassák az előttük álló kihívásokat és felderítsék a lehetséges megoldásokat. Néha az érdekeltek arra jönnek rá, hogy egy másik régióban (vagy értékláncban) résztvevők bizonyos kihívásokra megoldásokat fejlesztettek ki, pl. egy kifinomultabb betakarítási technikát vagy egy minőségellenőrzési protokollt. Ezt a tudást utána át lehet vinni a régiók (vagy értékláncok) között. Néha új megoldások kifejlesztése szükséges.

Az INCREDIBLE által alkalmazott részvételre fókuszáló megközelítés lehetőségeket teremtett az érdekeltek számára, hogy egymással kapcsolatba lépjenek és megvitassák ötleteiket, tapasztalatot cseréljenek, hogy egymástól tanuljanak, valamint közösen ismereteket hozzanak létre. Az iNetek és az érdekeltek közötti interakciók elősegítésének támogatására a projekt egy gyakorlati közösséget hozott létre („community of practice”, azaz CoP). Ez a CoP egy olyan platform, ahol mind az öt iNetből találkoznak az innovációs facilitátorok, tapasztalatot cserélnek és átbeszélnek a következő lépésekre vonatkozó megközelítéseket.

További információkért nézze meg az iNetek kézikönyvét és az innovációk elősegítéséről tanult leckeiket:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-d-14>

AZ INNOVÁCIÓ SPIRÁLJA

Az AgriSpin projekt az ún. innováció spirálját népszerűsítette, hogy azzal illusztrálja az 1. ösvény közös létrehozási folyamatainak egyes állomásait.

A közös létrehozási folyamat nem egy A-ból B-be tartó lineáris folyamat, ezért ábrázolják spirálként. A spirál számos szakaszból áll, és a közös létrehozás folyamata egy kezdeti ötlettel indul. Érkezhet egy egyéntől vagy egy csapattól is származhat. Amikor elkezdenek beszélni róla, másokat is inspirálhat. Kifejlődik egy informális hálózat. Előbb vagy utóbb ez a hálózat a tettek felé szeretne majd mozdulni..

Ekkor kezdődik a tervezési szakasz. A feladatokat felosztják és a hálózat megpróbál helyet találni arra, hogy kidolgozzák elképzelésüket. Itt kísérletezhetnek, és olyan gyakorlatot fejleszhetnek ki, amely működni látszik. Ennek meg kell győznie az érdekelteket arról, hogy a kezdeményezés megvalósításának irányába induljanak.

Amikor sikeres, az új gyakorlat másokhoz is eljut, akik átveszik azt. Amikor az új gyakorlat általános gyakorlattá válik, az eljárásokat hozzáalakítják, és beépül szabályok és társadalom struktúrájába.

Részletes információk arról, hogyan

lehet ezt az innovációs folyamatok elemzésére használni:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

GAZDÁLKODÓI AKCIÓCSOPORTOK

Az EuroDairy hálózat célja az európai tejtermelés életképességének és fenntarthatóságának fejlesztése volt. A projekt az Európai Innovációs Partnerség interaktív megközelítését alkalmazta, amely a gazdálkodókat helyezi a gyakorlaton alapuló innováció középpontjába új és már létező tudományos ismeretek átdolgozásával és fejlesztésével bevezethető megoldások létrehozása érdekében, amelyeket aztán a hálózaton belül meg lehet osztani.

Az Egyesült Királyságban 5 gazdálkodói csoportot alapítottak az „istállóiskola-módszerre” építve a közös kísérleti ismeretszerzésért annak érdekében, hogy csökkentsék az antimikrobiális szerekkel való függést:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Ezek a csoportok közösen létrehoztak egy cselekvéstervezet-sorozatot, hogy csökkentsék a gazdaságokban az antimikrobiális szerek iránti igényt és azok használatát. A csoportok 5-8 gazdaságból álltak, és minden találkozón minden egyes gazdaságból 1-3 gazdálkodó jelent meg.

A találkozók struktúrája egy gazdaságban tett séta köré összpontosult, ahol a vendéglátó gazda megmutatta gazdaságát a betegségek kezelésére, megelőzésére és az antimikrobiális szerek használatára fókuszálva. Még több információ erről a megközelítésről:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Hogyan fejleszem ki disszeminációs és hasznosítási tervemet?

A kommunikációs, disszeminációs és hasznosítási tervének tartalmaznia kell a fő teljesítménymutatókat („key performance indicator”, azaz KPI), de eléggé rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a TN-je (tematikus hálózata) fejlődése során megjelenő váratlan lehetőségekre reagálhasson.

Gyakran van átfedés a disszeminációs, hasznosítási és kommunikációs tevékenységek között. Használjon egy már létező útmutatót a stratégiai kommunikációs tervek kidolgozásához.

Például az angol nyelven elérhető „Hozza ki a legtöbbet projektjéből: Erősítse projektje hatását hatékony

kommunikáción, disszemináción és hasznosításon keresztül” („Making the Most of Your H2020 Project: Boosting the Impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation”)¹ valamint egy 60 perces webinar, „Kommunikációs tréning projektjei kommunikációs hatásának növeléséért” („Communications workout to increase the communication impact of your projects”)².

A Horizont 2020 online kézikönyve szintén útmutatást ad disszeminációs és hasznosítási terve kidolgozására:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

1 <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

2 <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

MI A KÜLÖNBSÉG A KOMMUNIKÁCIÓ, A TERJESZTÉS ÉS A FELHASZNÁLÁS KÖZÖTT?

A projektekről való **kommunikáció** egy stratégiailag megtervezett folyamat, amely az induláskor kezdődik és TN-je élettartalma alatt végig folytatódik. Célja a **projekt tevékenységének és eredményeinek népszerűsítése**. Stratégiai és célzott intézkedésekre van szükség a (i) tevékenységről és (ii) eredményeiről való kommunikációhoz **számos közönség** felé, beleértve a médiát, a nyilvánosságot, lehetséges felhasználókat egy kétirányú kommunikációcsere folyamán. **A kommunikáció célja a projektről, eredményeiről és sikereiről való tájékoztatás, azok népszerűsítése.**

A **terjesztés** az **ismeretek és eredmények megosztására** koncentrál **azzal a céllal, hogy mások használhassák és magukévá tegyék az eredményeket**, így maximalizálva TN-

je hatását. A terjesztés célja eredményei leírása és megosztása, és annak biztosítása, hogy **ezek elérhetők mások használatára** – a fókusz az eredmények népszerűsítése (próbálja elkerülni a „kommunikáció” használatát a „terjesztés” és „felhasználás” meghatározásakor, összezavarhatja a felhasználókat).

A **felhasználás** az **eredmények kiaknázására, azok konkrét használatára** vonatkozik az eredeti tevékenységen kívüli további tevékenységek során: egy termék vagy folyamat kifejlesztése, létrehozása és értékesítése, egy szolgáltatás létrehozása és nyújtása vagy szabványosító tevékenységek. Nem korlátozott kereskedelmi használatra.

(Source: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA PROJEKTKOMMUNIKÁCIÓRA

Az EURAKNOS úgy találta, hogy a TN-ek változatos kommunikációs eszközöket és csatornákat használnak. A közösségi média remek kommunikációs forrás, de kihívásokat is állít használói elé. Minden megosztott információ nyilvános, ami azt jelenti, hogy a közönségén kívüli emberek is újra megoszthatják.

A TEMATIKUS HÁLÓZATOK ÁLTAL HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉS CSATORNÁK

KOMMUNIKÁCIÓS MÓDOT HASZNÁLÓ TN-
EK %-OS MEGHATÁROZÁSA

- ☞ **Ismerje közönségét:** mielőtt eldöntené, melyik platformokat szeretné használni, ismerje meg a célközönséget, az információs igényeiket és hogy milyen platformo(ka)t használnak.
- ☞ **Ismerje a platformját:** minden platform különböző a funkcionalitás, élettartam, észlelés és a bejegyzések hosszát tekintve. Például egy Facebook-bejegyzésnek öt óras élettartama van, szemben a Twitter 24 percével. Eszerint válassza ki platformját!
- ☞ **Legyen célja:** amikor bevonja a közösségi médiát, annak a jól átgondolt projektkommunikációs terve részének kell lennie.
- ☞ **Optimalizálja a bevonást:** azonosítson és célozzon meg „influenzereket” (pl. gazdálkodói szervezeteket és kollégákat), kérdésfelvetéssel és elgondolkodtató kommentekkel indítson párbeszédet.
- ☞ **Használjon megfelelő nyelvezetet:** bizonyosodjon meg arról, hogy a nyelvezet megfelelő a célközönség számára.
- ☞ **Védje meg projektje digitális identitását:** fejlesszen ki a tartalmak jóváhagyására vonatkozó folyamatot és protokollt, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden konzorciumi partner ismeri, és ennek megfelelően viselkedik.
- ☞ **Legyen precíz:** korrektúrázzon mindent, amit megoszt, és legyen kritikus azzal kapcsolatban, amit (újra)oszt.
- ☞ **Legyen felelős és tisztelettudó:** tartsa be a közösségimédia-etikettet, viselkedjen megfontoltan és nyíltan, hogy hiteles és bizalmat keltő legyen.
- ☞ **Mérje sikerét:** a platformelemző eszközök használatával kövesse nyomon és rendszeresen vizsgálja felül eredményeit.

3. HATÉKONY MUNKA SOKSZEREPLŐS HÁLÓZATKÉNT

Amikor konzorciuma már lassan kialakul és a támogatási megállapodást is aláírták (gratulálunk!), közösen ki kell fejleszteniük egy folyamatot az együttműködésre minden érintett bevonásával, interaktív módon. A projekt élettartama alatt sokszereplős

partnersége továbbfejlődik és elmélyül. A hatékony munkakapcsolatok kiépítése időt vesz igénybe, különösen, ha a partnerek földrajzilag távol helyezkednek el egymástól. Az alábbi szövegdoboz ismerteti más TN-ek tapasztalatait arról, hogy ezt hogyan lehet elérni.

„Az induláskor egy időigényes, de hasznos gyakorlatot végeztünk el. Amit megtanultunk az az, hogy elég időt kell szánni az összes érdekelt és a projektben játszott szerepük meghatározására. Egy diagrammal szemléltettük a közöttük lévő dinamikát a munkacsomagban. Ezen felül az is nagyon hasznos volt, hogy létrehoztunk egy táblázatot a projekt különböző tevékenységeivel és a bennük részt vevő szereplőkkel. Ez egy dinamikus vázlat, amely magába foglalja a visszajelzési mechanizmusokat a projekt élettartama alatt, így újra konzultálhattunk az érdekeltekkel, és szükség esetén megváltoztathattuk a projektet. Egészen pontosan a munkacsomagok közötti dinamikáról szól: hogyan konzultálunk és hogyan szerzünk visszajelzést.”

MI A HATÉKONY MUNKA TITKA TN-KONZORCIUMKÉNT?

- ☞ **Alakítson ki egy bizalomra épülő projektökoszisztémát:** Egysokszereplőspartnerség kialakítása kihívásokkal teli lehet, különösen akkor, ha a különböző partnerek változatos hátterekből érkeztek, más-más perspektívával, prioritásokkal és munkamódszerekkel. Szánjon időt és energiát a bizalom és elkötelezettség kiépítésére, valamint arra, hogy minden partner magának érezhesse a projektet!
- ☞ **Allapítsa meg a projektjavaslat közös nyelvezetét és biztosítsa közös megértését:** Egy jól megírt, közösen létrehozott munkaterv, amely megállapítja a projektjavaslat közös nyelvezetét és a projektajánlat közös megértését biztosítja, elősegíti a partnerek elkötelezettségét, motivációját és energiáját a TN-je teljes élettartama alatt. Arról is gondolkodjon el, hogyan kezelik majd a szervezeteken belüli személyi változásokat, számítson arra, hogy új emberek csatlakoznak majd Önökhöz a projekt élettartama alatt.
- ☞ **Tervezzék meg közösen az „elkötelezettség szabályait”:** A projektpartnereknek közösen kell megtervezniük és jóváhagyniuk a kommunikációra és együttműködésre vonatkozó „szabályokat”. Ezáltal minden partner megérti saját célját és szerepét. Ezt például egy közös workshopon keresztül segítheti elő a projektindító megbeszélés alatt.
- ☞ **Alapozza meg a hatékony TN-menedzsmentet, valamint a világos és kollaboratív döntéshozatali folyamatokat a projekt szintjén:** Amikor számos partner dolgozik együtt, egyértelmű

folyamatokat kell meghatározni a döntéshozatalra, amelyek biztosítják az inkluzív, etikus és hatékony TN-irányítást.

- ☞ **Hagyjon helyet a körültekintő monitoringnak a projekt teljes élettartama alatt:** Ennek az MA-partnerségnek a fejlesztése ismétlődő, dinamikus folyamat, amely folyamatos reflektálást és finomítást kíván. A rendszeres visszatekintés és értékelés (pl. minden egyes konzorciumi megbeszélés során) időt hagy arra, hogy a konzorcium szintjén megoszthassák az MA-folyamatokat, azokra reflektálhassanak és finomíthassák őket. Ez ösztönzi majd az ismeretszerzés folyamatát, és segít a partnereknek abban, hogy a projekt eredményeit magukénak érezhessék, azokért felelősséget vállaljanak. A konzorciumi megbeszélések között hozzon létre egy olyan mechanizmust, amellyel megoszthatják az esetleges kihívásokat, hogy a többi partner is tanulhasson belőlük és megoszthassák a lehetséges megoldásokat. Határozzon meg az ezekre a tevékenységekre létrehozott költségvetést, emberi és időforrást a projekt tervezési fázisában.

Még több részletet találhat a sokszereplős megközelítésről az EURAKNOS a D2.4-es és D3.4-es dokumentumában:

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf

https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. SOKSZEREPLŐS FOLYAMATAI SEGÍTÉSE

A tematikus hálózatok facilitátorokat használnak a konzorcium és a felhasználói elköteleződés támogatására, hogy „megkönnyítsék a dolgokat”. A facilitáció kulcsfontosságú eszköz a változatos szereplőkből álló csoportokkal való munka során, amikor nincs egyszerű megoldás a megválaszolandó igényekre. Egy facilitátornak számos kritikus szerep jut a TN-jében: a szereplők összehozásától kezdve, az interakció és csere ösztönzésén, a különbségek közvetítésén és kezelésén, az innovatív gondolkodásra való buzdításon át az ismeretszerzésre alkalmas hely megteremtéséig.

A facilitátoroknak képesnek kell lenniük arra, hogy megértsék a sokszereplős partnerségek összetettségét. A pozitív, tetterre kész hozzáállás elengedhetetlen a helyzet előkészítéséhez és egy olyan hely kialakításához, amelyben a partnerek kényelmesen érzik magukat, és megbíznak egymásban, hogy megoszthassák és megbeszélhessék a kihívásokat és lehetőségeket is. A facilitátor fő szerepe annak biztosítása, hogy minden szereplő részt vegyen a projektben, és a megfelelő ponton közreműködjön. Továbbá a facilitátornak kell a korábban bemutatott tudáscsere-lépések mentén előidézniük az interakciókat. A facilitátoroknak rugalmasnak és nyitottnak kell lenniük ahhoz, hogy sikeresek legyenek egy TN (tematikus hálózat) segítségével.

Egy másik figyelembe veendő dolog a facilitátóra függetlensége és az, hogy milyen ismeretekre van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan támogassa a folyamatot. Például szüksége van-e a facilitátorának a helyzet alapos megértésére ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzon, szükséges-e, hogy facilitátora a TN (tematikus hálózat) témájában járatos szakmabeli szakember legyen? Habár a kérdéses téma általános megértése hasznos, ha facilitátora szakmabeli vagy tudásspecialista, abba a

csapdába eshet, hogy egyszerűen válaszokat szolgáltat a felhasználó kérdéseire, ahelyett, hogy az helyzetértékelés, ismeretszerzés és felhasználók számára releváns ismeretek közös létrehozásának folyamatát támogatná. Ha TN-jén (tematikus hálózatán) belül vannak projekt specialisták és szakértők, a mi tapasztalatunk az, hogy nem feltétlenül kell a facilitátort közülük kiválasztania, és hasznos, ha facilitátora független, mivel így még inkább részt vehetnek a partnerek a folyamatban.

MA FACILITÁCIÓS KÉZIKÖNYVEK ÉS KÉPZÉSI ÚTMUTATÓK

Számos TN fejlesztett ki facilitációs kézikönyveket és képzési eszköztárakat a sokszereplős ismeretszerző és közös ismeretalkotó folyamatok facilitálásáról:

☞ Az AgriSpin képzési eszköztára:

<https://agrispin.eu/training-toolkit/>

☞ Hennovation gyakorlaton alapuló innovációs hálózatok a mezőgazdaságban: útmutató facilitátoroknak:

<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

A TÖBBOLDALÚ PARTNERSÉG ESZKÖZTÁRA

Nézze meg ezt az eszköztárat:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

60-nál is több eszközt tartalmaz a partnerségi folyamatok kezelésére, hat fő cél köré csoportosítva:

- ☞ **Kapcsolat:** a probléma meghatározása és csoporttá válás
- ☞ **Közös nyelv:** A probléma megértése és a különböző perspektívák elfogadása
- ☞ **Elágazás:** A probléma perspektíváinak kiszélesítése és a különbségek meghatározása és elfogadása
- ☞ **Közös létrehozás:** Opciók kidolgozása a probléma kezelésére, valamint a részvétel és az együttműködés elősegítése
- ☞ **Konvergencia:** Annak eldöntése, mely ötletek működhetnek; a létrehozott dolgok fontossági sorrendbe állítása és finomítása
- ☞ **Elköteleződés:** Megállapodás az intézkedésekről, az állapodásról és visszatekintésről

EGY JÓ FACILITÁTOR KOMPETENCIÁI

- ☞ A felhasználók, szereplők és érdekeltek adott igényeinek és kontextusának megértése, beleértve a viselkedésbeli, társadalmi és kulturális háttérüket és témával kapcsolatos perspektíváikat.
- ☞ Erős képesség az emberekkel való kapcsolat kialakítására és emberek összehozására.
- ☞ Az együttműködés és csapatmunka fejlesztésére irányuló képesség.
- ☞ A folyamat előre elképzelésére és a folyamatra való reflektálásra vonatkozó kapacitás: mi igényel fejlesztést és mikor kell egy másik eszközt adaptálni/használni.
- ☞ Az innovációs folyamat releváns szereplői felé tanúsított proaktív megközelítés. Képesség a motiváció felmérése és a feladat iránt érzett lelkesedés és energia alapján a megközelítés átalakítása.
- ☞ A hálózati minták és szakaszok felismerésére és monitoringjára szolgáló eszközök használata.
- ☞ Rugalmasság, hogy megfelelően reagáljon a pillanatnyi szükségletekre, a csoporton belüli dinamika változásai alapján.
- ☞ Eszközök, amelyekkel a hálózattal együtt áttekinthetik annak egészségét és funkcionalitását.

Forrás: Átdolgozva az AgriSpin cserelátogatás tapasztalataiból:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA

A folyamat ezen szakaszában már van egy jól megtervezett sokszereplős megközelítése (multiactor approach-a, MAA-ja) a TN-jének (tematikus hálózatának), és átfogó képe arról, hogyan lehet elérni a TN konzorciumi partnerei között, hogy magukénak érezzék a projektet, valamint abba is belelát, hogyan dolgozhatnak össze hatékonyan. A következő lépés annak megfontolása, hogyan vezesse be a gyakorlatban is a tudáscsere-lépéseit.

4.1. FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK MÉRÉSE ÉS AZONOSÍTÁSA

A felhasználók igényeinek azonosítása a projekt koncepció megfogalmazási szakaszában kezdődik annak érdekében, hogy a TN (tematikus hálózat) témái a gazdálkodók és érdekesek valódi gyakorlati megoldásokra irányuló igényeire épüljenek (ld. 2.1-es bekezdés). Ez a folyamat a projekt végrehajtásának kezdeti szakaszaiban is folytatódik, hogy még inkább össze kell hangolni a projekt tevékenységeit és a felhasználók igényeit.

Hogyan azonosíthatja a felhasználók igényeit és az előttük álló kihívásokat?

Egy TN (tematikus hálózat) számos különböző stratégiát használhat a felhasználók utánkövetéséhez részvételi szintjétől függően. Minél magasabb szintű egy felhasználó részvétele, annál inkább magáénak érzi az eredményeket és annál nagyobb mértékben hasznosítja a TN (tematikus hálózat) eredményeit (ld. a részvétel létráját a következő oldalon). A részvételen alapuló igényfelmérések, amelyek során a felhasználók részt vesznek a felmérés kidolgozásában és a tényleges felmérésben is, hozzájárulnak az eredmények iránti felelősségérzet kialakításáért.

Számos TN (tematikus hálózat) döntött a helyi hálózatokat vagy létező operatív innovációs csoportokat (operational group-okat, OG-kat) bevonó szemináriumok és workshopok megrendezése mellett, hogy elősegítsék az igények átadását és a TN-témák letisztázását a megoldások kidolgozása felé haladva. Mások inkább konzultációs és tájékoztató jellegű eseményeket

PROJEKTINDÍTÓ SZEMINÁRIUMOK A FELHASZNÁLÓK IGÉNYEINEK AZONOSÍTÁSÁRA

Az INCREDIBLE innovációs hálózatának (iNet) koordinátorai egy felmérő, projektindító szemináriumot szerveztek minden egyes iNet részére, amely egy adott ütemtervet vezetett be specifikus problémáik megcélzására saját témáján belül. Az érdekelteknek lehetőségük volt arra, hogy alulról felfelé szerveződő, kiegészítő tevékenységeket és az iNetekhez hozzájárulásokat javasoljanak. A szemináriumon a javasolt megközelítést az iNet igényeinek megfelelően átdolgozták. Öt szeminárium volt Tunéziában (illóolajok), Spanyolországban (gyanta, gombák), Portugáliában (diófélék) és Olaszországban (parafa). A szemináriumokat angolul tartották; a vezető helyi partner megfontolták a fordítás alkalmasságát a helyi nyelvre, hogy felülkerekedhessenek a részt vevő érdekeltek esetleges nyelvi akadályain. A szeminárium eredményeit az „Útmutató a nem faipari termékek értékláncainak innovációjához” („A Road Map for innovating NWFPs value chains”) című összefoglaló jelentésben gyűjtötték össze, amelyet a részt vevő országok nyelveire lefordítottak. Ön mit tanulhat az INCREDIBLE-féle megközelítésből?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_13_v2_1.pdf

választottak, pl. személyes interjúkat vagy nagyméretű konzultációkat vagy felméréseket a helyi vagy regionális felhasználói hálózatok és szervezetek bevonásával.

E folyamatok által gyűjtött információkat, mint részvételen alapuló visszajelzéseket be kell építeni a végső megállapításokba, üzenetekbe, melyeket az eredmények "háromszögeléséhez" (kommunikációjához, disszeminációjához és hasznosításához) használunk.

A TERMELŐK IGÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA INTERJÚKON ÉS BENCHMARKING WORKSHOPOKON KERESZTÜL

A FERTINNOWA a projekt kezdetekor interjút készített a termelőkkel az erős felhasználói interakció érdekében, valamint a lehetséges igények és akadályok meghatározásáért az öntözéses tápanyagutánpótlási rendszerek víz- és tápanyagkezelésével kapcsolatban. Egy érdekeltek számára készített kérdőívvel 371 termelőt kérdeztek meg Európa-szerte, ez 513 rendszerleírást és -értékelést eredményezett. Egy későbbi benchmarking workshopon a termelőkkel folytatott átfogó konzultáció első eredményeit bemutatták a szereplők változatos közönségének, amely termelőket, termelői szervezeteket, tanácsadókat, döntéshozókat, regionális önkormányzatokat, kutatókat, iparági képviselőket stb. foglalt magába.

A benchmark (viszonyító) tanulmány eredményei szolgáltattak a többi érdekelt későbbi bevonásának alapjaként. A benchmarking workshop alatt számos tevékenységet szerveztek, amelyek elősegítették a résztvevők közötti interakciót, ilyenek voltak például kollaboratív projektprezentációk, munkaülések, személyes megbeszélések és technológiai bemutatók. 88 érdekelt vett részt a második napon, amely a kertészeti termelési rendszerekben a vízkezelésre vonatkozó regionális problémákra és megoldásaikra koncentrált helyszíni látogatásból állt.

További információkért látogasson el:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

A RÉSZVÉTEL LÉTRÁJA

A részvétel arra a folyamatra utal, amely által a felhasználók, kifejezetten a gazdálkodók és erdészek részt vesznek a mechanizmusok, eszközök és gyakorlatok megtervezésében és bevezetésében a tervezett eredmények elérése érdekében. Hogy ez világosabb legyen, számos szerző a különféle típusú és szintű részvételt ún. „részvételi tipológiákban” határozta meg. Pretty (1995) a fenntartható mezőgazdaságért dolgozó gazdálkodók részvételének kontextusára alakította át a tipológiát, és hét részvételi szintre koncentrált:

- ☞ **Manipulatív részvétel:** A részvétel csak az egyszerű jelenlétre terjed ki, olyan bizottsági képviselőkkel, akiket nem választottak meg és nincs hatáskörük.
- ☞ **Passzív részvétel:** A gazdálkodók részvétele azon alapul, hogy tájékoztatják őket a már meghozott döntésekről és arról, mi történt. A megosztott információ csak a külső szakemberek tulajdona.
- ☞ **Konzultációs részvétel:** A gazdálkodók részvétele azon alapul, hogy velük konzultálnak vagy kérdésekre válaszolnak. A külső szereplők határozzák meg a probléma- és információgyűjtő folyamatokat, ők irányítják az elemzést. A gazdálkodók nem vesznek részt a döntéshozatalban, és a döntéshozók nem kötelesek figyelembe venni a gazdálkodók véleményét.
- ☞ **Részvétel az anyagi ösztönzés érdekében:** A gazdálkodók forrásokkal, pl. munkával vesznek részt élelmiszer, pénz vagy egyéb anyagi ellenszolgáltatás fejében. A gazdálkodók gazdaságukkal vagy munkájukkal járulnak hozzá a kísérlethez, de sem a kísérletben, sem az ismeretszerzés folyamatában nem vesznek részt. Az ellenszolgáltatás

befejeződésével a gazdálkodók érdekeltsége megszűnik a technológia vagy gyakorlatok további alkalmazásában.

- ☞ **Funkcionális részvétel:** A külső szervezetek számára a részvétel a projektcélok elérésének eszközét jelenti. Az érintettek csoportok létrehozásával részt vehetnek a projekt előre meghatározott céljai elérésében. A közreműködésük interaktív is lehet, és magába foglalhatja a közös döntéshozatalt, de ez csak a külső szervezetek által a főbb döntések meghozatala után történhet.
- ☞ **Interaktív részvétel:** A gazdálkodók részt vesznek a cselekvési tervek közös elemzésben, fejlesztésében és a megerősített helyi intézmények megalapításában. A részvétel jog, nem csupán a projektcél elérésének módja. Ez a folyamat komplex módszereket foglal magába, amelyek számos perspektívát kutatnak, és szisztematikus, strukturált ismeretszerzési folyamatot alkalmaznak. A gazdálkodók irányítják a helyi döntéseket és ők határozzák meg, hogyan kerülnek felhasználásra az elérhető források, így érdekeltté válnak a struktúrák és gyakorlatok fenntartásában.
- ☞ **Önmozgósítás:** A gazdálkodók a külső intézményektől függetlenül kezdeményeznek a rendszerek megváltoztatása érdekében. Kapcsolatokat alakítanak ki külső intézményekkel a rendszerek megváltoztatására. Kapcsolatokat alakítanak ki külső intézményekkel a forrásokért és a szükséges technikai tanácsokért, de továbbra is ők irányítják a források felhasználását.

Forrás: Macken-Walsh (2016) Arnstein (1969) nyomán

4.2. A TUDÁS LÉTREHOZÁSA ÉS ÖSSZEGYŰJTÉSE

Egy TN (tematikus hálózat) feladata „olyan, már létező tudományos ismeretek és bevált gyakorlatok összefoglalása, összegyűjtése, megosztása és bemutatása, amelyeket a gyakorló szakemberek még nem eléggé ismernek (és alkalmaznak)”. Tehát hogyan gyűjtse össze a legjobb/ bevált gyakorlatokat és hogyan építi be a tudományos eredményeket az alkalmazásra kész ismeretekbe?

Hogyan érje el a már létező bevált gyakorlatok széleskörű ismertségét?

A bevált gyakorlatok ismerete vagy továbbfejlesztése az ismereteket nyújtó, megosztó és létrehozó szakértő gazdálkodóitól, erdészeitől és tanácsadóitól származik. A tematikus hálózat szerepe így az, hogy facilitátorként

begyűjtse az innovációval, technológiával, folyamatokkal, rendszerekkel vagy kapcsolatokkal összefüggő bevált gyakorlatokat, melyek más felhasználókat arra inspirálhat, hogy mezőgazdasági vagy erdészeti gyakorlatok optimalizálására új ötleteket próbáljanak ki. Az 1. tudáscsere-lépés az, ahol tematikus hálózata létrehozza ismereteit.

Ez számos módon elérhető, pl. brainstorming (közös ötletelés) segítségével, ahol azonosítják a szóba jöhető bevált gyakorlatokat, innovációs hálózatokat és gazdálkodói akciócsoportokat. A TN-jén belül a bevált jó gyakorlatok létrehozására és összegyűjtésére irányuló folyamatok és TN-tevékenységek megtervezése elengedhetetlen, és az ebben az útmutatóban található különféle bevált gyakorlatok ötletekkel szolgáltatókkal kapcsolatban, hogyan fejlessze ki szélesebb körű tudáscsere-tevékenységeit.

„Az innováció előnyeinek és hátrányainak értékelése csak és kizárólag a felhasználók kezében nyugszik: az ő elvárásaiktól, az ő érdekeiktől és az általuk felhozott problémáktól függ.”

AZ EUPiG GRAND PRIX A BEVÁLT GYAKORLATOK FELDERÍTÉSÉÉRT

Az EUPiG innovációs csoport (<https://www.eupig.eu/>) szervezi az EUPiG Grand Prix-t, egy egész Európán átívelő versenyt, amelyben 300-nál is több termelő azon versenyez, hogy a nyolc nagykövet egyikévé válhasson. A győzteseket a regionális sertésinnovációs csoportok (RPIG-ek), projektpartnerek és érdekeltek választják ki, és az EUPiG nagykövete címet kapják meg.

A technikai és gazdasági faktorokat tekintve szakértők egy panelje mindegyik projekttemát alapos értékelési folyamatnak veti alá, hogy megtalálják az öt legjobb gyakorlatot mind a nyolc kihívásra.

Ezeket a kihívásokat a teljes iparágon belüli kihívásokra reagálva azonosítják, így a termelők időszerű, a való világban releváns megoldásokat fejlesztenek ki.

Minden évben a nyolc győztes nagykövet bemutathatja innovációit és legjobb gyakorlatait. Például az RPIG-ek segítenek a nagyköveteknek virtuális gazdabemutatók, fényképek és jelentések létrehozásában, amelyeket aztán a vonatkozó kulcsfontosságú témakörök alatt népszerűsítene az EUPiG honlapján. Az Ön tematikus hálózata számára valami hasonló vajon hasznos lenne? Tudjon meg még többet itt:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Hogyan integrálja a kutatások eredményeit (tudomány) a gyakorlatban?

A TN-je (tematikus hálózata) rendelkezésére álló második tudásforrás a kutatási eredmények, amelyek a tudományos projektek eredményeként készen állnak arra, hogy bevezessék őket a gazdaságok vagy erdészetek gyakorlataiba. Ha konzorciuma nem rendelkezik átfogó ismeretekkel egy témáról, amellyel foglalkozni kíván, a legfrissebb tudományos irodalom és publikációk áttekintése információkkal szolgálthat, és előremozdíthatja a tervezett gyűjtemény kidolgozását. A mezőgazdasági gyakorlatba még nem épült be a releváns kutatási eredmények azonosításának és kiválasztásának „tölcserzéses” módszere a kutatási partnerei figyelmének középpontjában kell, hogy álljon. Ez biztosítja, hogy a tudományos eredményeket és a gyakorlati tudást összehozzák annak érdekében, hogy a felhasználók legsürgetőbb igényeivel foglalkozzanak és a használatra kész tudást megoldásokként előremozdítsák.

Amikor a TN-je (tematikus hálózata) már áttekintette a TN-jén belüli ismereteket, ráébredhet, hogy hiányzik a külső tudományos vagy technikai szakértő tudás, így külsős segítségre van szükség. Ilyenkor a felhasználóknak és facilitátoroknak közösen kell dolgozniuk ezekkel a szakértőkkel, hogy olyan eredményekkel álljanak elő, amelyek biztosítják a TN-je által létrehozott eredmények felhasználóbarátságát, relevanciáját, megvalósíthatóságát, így a „fogyaszthatóságát”. Az a szakasz, amelyben a külső szakértőket bevonják, fontos, és az Ön kontextusától és a fejlesztés alatt álló eredményeitől függően változhat. A facilitátor szerepe az, hogy a már létező hálózati felhasználókkal és szereplőkkel együtt megegyezzen arról, mikor megfelelő az idő külső érdekeltek (stakeholder) bevonására. Például TN-je megállapíthatja, hogy külső érdekeltekre van szükség ahhoz, hogy eredménye tényleges felnagyításához vagy bevezetéséhez megfelelő környezetet hozzanak létre, például egy megfelelő szabályozással vagy értékláncbeli együttműködéssel.

Azonban lehetséges, hogy a TN-jének (tematikus hálózatának) nincs szüksége egyéb külső érdekeltek bevonására semelyik szakaszban sem, mivel minden szükséges szakértelmet a projekt kezdetekor előre láttak, a partnereket eszerint toborozták, és a TN céljai nem tértek el az eredeti elképzeléstől vagy nem fejlődtek tovább. Amikor szükséges, a TN-jének hagynia kell, hogy a már részt vevő szereplők rugalmasan alakíthassák

szerepüket a TN-ben, ahogy a projekt előrehalad. Ezért hasznos projekt előrehaladása során a belső értékelést és visszatekintést beleépíteni minden egyes szereplő feladataiba és hozzájárulásába.

A „TÖLCSÉREZŐ” MEGKÖZELÍTÉS

A gazdaságok összetett rendszerek különböző összekapcsolódó alrendszerrel. A TN-jének fontolóra kell vennie a szisztematikus megközelítést, hogy ezzel a komplexitással foglalkozhassanak és felmérhessék az egymásra ható kapcsolatokat azzal együtt, hogy elismerik, a bevált gyakorlatok a kontextustól függenek. A tudományos és szakmai irodalomban található fő témák segíthetnek a megoldások gyakorlati használatának „tölcserzésében”, fókuszálásában és támogatásában, valamint felhasználói igényeinek előtérbe helyezésében. A „tölcserzés” a felmerülő ötleteknek egy adott kutatási kérdésre vagy célra való leszűkítésének folyamata. TN-ként arra kényszeríti Önt, hogy elgondolkodjon arról, miként tudják az egész helyzetet vagy valódi világból származó problémát egy kezelhető, gyakorlaton alapuló kísérletté változtatni egy gazdaságban. A „tölcser” szája a TN-je egész helyzetre vonatkozó aggodalmaival kezdődik. Például a szükség a jobb gyomirtásra vagy egy állatjóléti probléma kezelése. Az ez utáni kutatás során elképzelhető, hogy hézagot fedez fel az irodalomban. Koncentrálhatna esetleg a tematikus hálózata ennek a hézagnak a betöltésére? Minél jobban szűkül a tölcser, annál inkább testet ölt az Ön kutatási fókusz. Nézze meg ezt:

<http://www.bovine-eu.net/>

TUDOMÁNYOS BAZÁROK

Az **OK-Net EcoFeed** egyik kulcsfontosságú összetevője az ökológiai monogasztrikus gazdálkodással és takarmányozással foglalkozó szereplőkkel való összekapcsolódás volt, annak érdekében, hogy azonosítsák a regionális, ökológiai takarmányok jelenlegi elérhetőségét sertések és szárnyasok számára, és megállapítsák, hogyan lehetne a jelenlegi elérhetőséget növelni.

Ennek elősegítésére 10 innovációs csoport (IG) alakult a projektben részt vevő országokban. Ezek a csoportok vagy újak voltak, vagy már létező szárnyas- és sertéscsoportokból alakultak, és 6-19 tagból álltak, beleértve gazdálkodókat, tanácsadókat és vállalati képviselőket.

Az első IG-találkozó célja a lényeges innovációk és ötletek megbeszélése volt, valamint az információ begyűjtésének elindítása, amelyek a monitoring keretrendszeréhez szükségesek. Az IG-találkozók főleg szemtől szembe történtek egy online

felméréssel, majd egy Tudományos bazár követte őket minden országban. A **Tudományos bazár** célja az volt, hogy az első IG-megbeszélés eredményéről hivatalosan is beszámoljanak a csoportnak, releváns tudományos információkat mutassanak be, és megbeszéljék az esetleges innovatív megoldásokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó kihívásokat és akadályokat. A Tudományos bazárokon 100-nál is több IG-tag jelent meg a projektben részt vevő nyolc országban. A begyűjtött adatok a projekt témájához releváns technikai adatokat foglaltak magukba, illetve az ismeretek cseréjének módját is. Az adatokat megosztották az IG-tagokkal és más projektpartnerekkel is a további projektmunka támogatására. A csoportkezelést és az adatgyűjtést minden országban az IG-facilitátorai végezték.

További információkért látogasson el ide:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Kit vonjon be a TN-je eredményeinek hitelesítésébe?

Az itt bemutatott bevált gyakorlatok közül számos lehetővé teszi a végfelhasználóknak és a téma egyéb szakértőinek a tematikus hálózat által létrehozott és összegyűjtött ismeretek hitelesítését. A hitelesítés ebben a kontextusban annak vizsgálatára utal, hogy az összegyűjtött ismeretek készen állnak-e a gyakorlati hasznosításra. Ezt például a fő kritériumok mátrixán vagy halmazán keresztül határozhatja meg, mely módszereket ennek értékelésére terveztek. Ezek a kritériumok a fejlődési szakasz, bizonyított hatás, hozzáadott érték, fenntarthatóság vagy a gyakorlat használatának ismételtetősége az EU más régióiban. A bevált gyakorlatok (megoldások) aspektusainak költség-haszon elemzése és egy szélesebb körű megvalósíthatósági értékelés is hasznos lehet.

4.3. MEGOSZTÁS ÉS TERJESZTÉS

Amikor a bevált gyakorlatokat azonosították és hitelesítették, a következő lépés a megosztásuk és terjesztésük a hálózati szereplőkön túl is, ahogy arra rávilágítottunk a tudáscsere-lépéseken keresztül. A 2. és 3. lépés az ismeretek megosztását jelenti, amely az Ön tematikus hálózatának hatáskörén kívül történik. A terjesztési tevékenység a projekterve része, a TN-je fejlődése során olyan csatornák vagy újonnan alakult hálózatok vagy kapcsolatok bukkannak fel, amelyeket kihasználhat eredményei terjesztésére.

Hogyan terjessze az információkat és ismereteket TN-je célcsoportjai felé a hatás és elérés optimalizálásához?

Az Európai Bizottság bizonyos eszközöket és csatornákat ajánl, például, minden projekt számára szükséges egy honlap és gyakorlati ajánlások létrehozása.

(<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Mi hisszük, hogy TN-je disszeminációs (és hasznosítási)

stratégiájához elengedhetetlen, hogy biztosítsa a kontextus, közönség és a TN kapacitása szempontjából legmegfelelőbb megoldást. Ez a megfelelőség magába foglalja a leghatékonyabb disszeminációs stratégiák kiválasztását, a használatból származó előnyök személyre szabását és optimalizálását felhasználók adott igényei szerint, megfelelően annak a környezeti preferenciáknak, amelyekben TN-je működik. Továbbá elengedhetetlen a felhasználók bevonása a létező ismeretek munkanyelvre és formátumba való átfordításának folyamatába.

A csatornák hatékonyságát figyelembe kell venni. Egyes országokban a Twittert tekintik a gazdák elérésének megfelelő csatornájaként, más országokban ez kevésbé hasznosnak. Ezért végezzen előzetes kutatást a hatás és felhasználás maximalizálása érdekében azonosítsa, mely csatornában bíznak meg felhasználói. A tematikus hálózata által kihasználható terjesztési eszközök és csatornák változatosak, és magukba foglalják a végső felhasználók közvetlen bevonását is kiállításokon, gazdaságbejárásokon és bemutatókon keresztül, ötletbörzék használatát (ahogy az előző szakaszban bemutattuk), hálózati (networking) megbeszéléseket, audiovizuális anyagokat (pl. videók és infografikák), nyomtatott médiákat (brossúrákat, sajtóközlemények és plakátok), valamint digitális eszközöket, beleértve a közösségi médiát is (Facebook, Twitter, WhatsApp), honlapokat és hírleveleket. A TN-ek által leghatékonyabbként meghatározott kommunikációs eszközök vizuálisak, pl. fotók, képregények, videók és

infografikák. A podcastok is egyre inkább népszerűvé válnak.

Egy zárókonferencia remek lehetőség lehet TN-je számára a külső felhasználók és szereplők aktív bevonására, hiszen összehozza a felhasználókat és partnereket. Például a FERTINNOWA zárókonferenciájára (www.fertinnowa.com/project/) egy interaktív szakpolitikai ülést szerveztek, ahol különböző szereplők (gazdálkodói szervezetek, döntéshozók, civil szervezetek és kutatók) bemutatták és megosztották az adott problémáról

véleményeiket.

Egy másik példa a SheepNettől származik (www.sheepnet.network). Egy QR-kódokat használó szavazási rendszer segítette a szereplők közötti interakciót a kezelési gyakorlatok és eszközök kiválasztására, amelyeket közvetlenül a gazdálkodóktól és érdekeltektől gyűjtöttek be. Így ezeket a kezelési gyakorlatokat a SheepNet-projekten belül minden tagországban aktívan bevezették.

TRANSZNACIONÁLIS WORKSHOPOK

A SheepNet konzorcium megpróbálta kiszélesíteni transznacionális workshopjait azzal, hogy a konzorciumban nem résztvevő országokból is meghívtak érdekelteket. Különböző országokból érkeztek résztvevők, pl. Magyarország, Izrael, Finnország, Németország, Brazília, Portugália, Észak-Írország és Új-Zéland. A SheepNet-partnerek egy óceániai látogatást szerveztek, hogy egy hosszútávú interakciót és lehetséges együttműködést kezdeményezzenek a juhágazat szereplőivel Új-Zélandon és Ausztráliában a világ legnagyobb juhhúsexportálóival. Így biztosították, hogy a SheepNet eredményeit Európán túl is hasznosítsák majd. További inspirációért és információkért látogasson el a www.sheepnet.network/ oldalára!

VIDEÓK HASZNÁLATA A TERJESZTÉSRE

A jelenlegi tematikus hálózatok terjesztési videóinak elemzésekor azt találták, hogy az alábbi jellemzők elősegítették a felhasználók szélesebb körű elérését, így a nagyobb hatás létrehozására vonatkozó ajánlásokként tekinthetünk ezekre:

- ☞ Azok a videók bizonyulnak a leginkább lebilincselőnek, amelyekben **a gazdálkodók mutatják be a tematikus hálózat történetét**. Ez a már létező gazdálkodói és tanácsadói követőket és kapcsolatokat is kihasználja a láthatóság maximalizálása érdekében. Például az OK-Net Arable „Roller Crimper” videóját több mint **40.000 alkalommal** tekintették meg 2018. február 8-a óta: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc

- ☞ **Ha videót a YouTube-on tárolja**, azzal biztosítja, hogy terjesztési potenciáljuk és hagyatékuk a projekt végét követően is fennmarad. Például a „Dutch Potato Farmer Is a First Mover In Using Advanced Technology” című AgriSpin-videót 2017. május 30-a óta már több mint **27.000 alkalommal** tekintették meg: <https://youtu.be/ULLevQ5hIU>

☞ **Videói tanácsadói és gazdálkodói**

szervezetek kulcsfontosságú **általi** népszerűsítése a legszélesebb körű elterjesztésben, így a legmagasabb hatás elérésében. Például a 4D4F videóját az automatizált etetésről és hőmérsékletszabályozásról több mint **13.000 alkalommal** tekintették meg 2017. május 25-e óta: https://youtu.be/C3-_h9KDQ3k

- ☞ **Kettőnél több nyelv használata** elősegíti a magasabb megtekintésszám elérését. Például az AFINET „Olive tree pruning in a silvopastoral system: production pruning and frost damage recovery” című videójához három nyelven készült felirat, és 2019. július 9-e óta több mint **8.000 alkalommal** tekintették meg: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>

- ☞ **A gazdaságban vagy földeken forgatott videók** azok, amelyek a helyszín szempontjából leginkább lekötik a nézőket. Például az Inno4Grass „Managing dairy cows at grass with robotic milkers” című videóját több mint **7.000 alkalommal** tekintették meg 2019. május 14-e óta: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

GYAKORLATKIVONATOK HASZNÁLATA

Az EIP-AGRI egységes formátumának célja az innovatív és gyakorlati projektek ismeretáramlásának elősegítése a projekt kezdetétől egészen befejeztéig, valamint, hogy a gazdálkodókat, erdészeket, tanácsadókat és minden más érdeklődőt rövid és tömör gyakorlati információkkal lássanak el az ún. „gyakorlatkivonatokkal”. Ezek a gyakorlatkivonatok központi szerepet játszanak a TN-ek és más H2020 interaktív innovatív projektek által létrehozott ismeretek terjesztésében. Az EIP egységes formátuma a projektet jellemző alapvető elemek gyűjteményéből és egy (vagy több) gyakorlatkivonatból áll. A gyakorlat kivonatai „a részt vevő szereplőknek is láthatóságot biztosítanak, és lehetővé teszik a hatásmérést és a kutatók gyakorlati munkájának elismerését, a lektorált szaklapokban szereplő kutatási absztraktokhoz hasonlóan”. Sok TN arra használta a gyakorlatkivonatok létrehozásának lehetőségét, hogy eredményeiket mutató adatlapokon és videókon összegezzék,

amelyeket egy projektspecifikus tárházban őriznek. Például az INCREDIBLE gyakorlati és tudományos innovációit, amelyek szélesebb körű terjesztést érdemelnek, kétoldalas adatlapokon foglalja össze. Az adatlapok fő része 6 szakaszból áll. Az adatlapok „Eredmények” és „Ajánlások” szakaszainak szövegét kímálva kapják meg a gyakorlatkivonatot. Példáért lásd:

<https://repository.incredibleforest.net/>

A Hennovation-projekt technikai jegyzeteket hozott létre:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Alább pedig az OK-Net Arable által létrehozott „gyakorlatkivonatokra” található példát:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Számos projekt a YouTube-ot is használta gyakorlati összefoglalóik terjesztéséhez rövid videók formájában, például az Inno4Grass is:

https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YCzN3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem

According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide food derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.

Solution

Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.

Benefits

- Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility.
- It promotes feed intake in the post-weaning period.
- Whey fosters animal performance and gut health.
- Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs.

Practical recommendation

- Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.

Figure 1: Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Figure 2: Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez. Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs. Ecovalia & Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- Whey can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video [“Why for the pigs”](#) shows pigs drinking whey.
- The video [“Suero lácteo en la alimentación de cerdos J La Finca de Hoy”](#) (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). [Whey in animal nutrition](#). A valuable ingredient.
- Rodríguez-Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L., Schrama, J. and Versteegen, M. (2001). Uso de diestas líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: *ANAPORC*, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](#) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Valor Ecológico – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Berrio 10, módulo 12, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabatales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Ackermanns 113, Postfach 120, CH-5070 Frick
Phone +41 82 880 72 72, info.suisse@fiol.org, www.fiol.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels
Phone +32 2 280 12 23, info@ifoam-eu.org, www.ifoam-eu.org
Authors: Carolina Reyero-Palomo, Santos Sarró-Fernández, Cipriano Gil-Beano, Manuel Sánchez-Hodriguez, Vicente Rodríguez-Estévez, Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Universidad de Córdoba, Spain
Review: Lindsay Whitmore, Organic Research Centre, UK, Lauren Diemann, FiBL Switzerland, Hege Willer, FiBL Switzerland

Contact: vresteves@uco.es
Permalink: [Organic-farmknowledge.org/tool/38117](https://organic-farmknowledge.org/tool/38117)
OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feeds for monogastrics.
Project website: ok-net-ecofeed.eu
Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), BE; Aarhus University (ICROPS), DK; Organic Research Centre (ORC), UK; Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH; Bioland, DE; Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), IT; Domus Sola OS, AT; Swedish University of Agricultural Sciences, SE; ECOVALIA, ES; Soil Association, UK
© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773911. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

AZ EREDMÉNYEK ELTERJESZTÉSE EGY TUDÁSKÖZPONTON KERESZTÜL

A tápanyagutánpótlás bibliáját a tápanyagutánpótlási folyamat különböző állomásai alapján készítették el (ld. illusztráció), és a tápanyagutánpótlás minden aspektusához kapcsolódó változatos technológiákat írja le az EU-n belül. 125 technológia célját, alapelveit, költségeit és előnyeit, valamint a régiókat, rendszereket, működési feltételeket és technikákat tartalmazza.

A tápanyagutánpótlás bibliája az ismeretek közös létrehozásának és összegyűjtésének eredménye volt 10 országban található 23 szervezet együttműködéséért. További információkért, és hogy elolvashassa a bibliát, látogasson el ide:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

HELYI TERJESZTÉS REGIONÁLIS CSOMÓPONTOKON KERESZTÜL

A regionális csomópontok („regional nodes”, RN) létrehozása fontos szerepet játszik a SKIN tevékenységeiben a partnerországokban és régiókban egyre több érdekelt bevonásával a regionális szinten.

Azokban a régiókban, ahol már kiépített csoportok és hálózatok működnek, hasznos lehet, ha ezekre építenek, „gyors sikerekhez” vezethet azáltal, hogy a már létező kapcsolatokat és partnerségeket használják fel a kulcsfontosságú üzenetek terjesztésére a célközönségek felé. Az elképzelés:

- ☞ a helyi közösségek a rövid élelmiszer-ellátási láncokkal kapcsolatos tudás közös hozzáférési forrása köré szervezése és,
- ☞ az együttműködés ösztönzése/elősegítése a regionális szinten.

A cél a rövid élelmiszer-ellátási láncokban az innováció rendszerszintű elfogadásának folyamatos támogatása az érdekelt szélesebb közösségében ahelyett, hogy csupán pár szereplő kezdeményezésére hagynák a feladatot. Az Ön tematikus hálózatában is ki tudna fejleszteni egy ehhez hasonló regionális megközelítést?

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

A hasznosítás TN-je eredményeinek és kimeneteleinek a felhasználók általi használatára vonatkozik. Az új ismeretek elfogadásáról, adaptálásáról és beépítéséről a gazdaságok gyakorlatába hatalmas mennyiségű tudományos irodalom érhető el, ami azt mutatja, hogy ez egy összetett, nem lineáris folyamat. A felhasználás így szorosan összekapcsolódik a hatással.

Hogyan fokozza a TN eredményeinek felhasználók általi elfogadását és felhasználását?

Ahogy azt a 2.3-as bekezdésben elmagyaráztuk, az elfogadás legmagasabb szintje általában akkor érhető el, ha a felhasználók aktívan részt vesznek az ismeretszerzési folyamatban és az ismeretek létrehozásában. A felhasználók további bevonásával magukénak érezhetik a projektet és az elfogadást felhasználói validációs workshopok megtartásával lehet elérni. Az eredmények széles körben népszerűsíthetők versenyek és kihívások használatán keresztül is, amelyek folyamán a felhasználókat a TN eredményeinek gyakorlati alkalmazására ösztönzik.

Vegye fontolóra TN-je felhasználási potenciáljának növelésekor azt is, hogy a bevált gyakorlatait képzési és oktatási célokra belül aknázza ki. Például szaktanácsadói képzésen, szakiskolákon és élethosszig tartó tanulási programokon keresztül. Az ambiciózus felhasználási eredmények egyéb példái magukba foglalják: 1) az eredmények beépítése a nemzeti stratégiába 2) az eredmények felhasználása európai rendeletekben és 3) új igényekre épülő kutatás kezdeményezése. Az Ön TN-je minden lehetséges felhasználási lépést kiaknázott?

FELHASZNÁLÁS A GYORS SIKEREKÉRT

A korábbi és létező TN-tevékenységekből származó tapasztalat az alábbi felhasználási mechanizmusokat azonosította a gyors sikerek elérése érdekében:

- ☞ Mozgósítson népszerű nagyköveteket, hogy motiválják a nehezebben elérhető végső felhasználókat, és a tudáscsere eredményeinek nagyobb láthatóságot és hitelességet kölcsönözzenek.
- ☞ Használja ki a már létező gazdálkodói csoportokat, „monitor” gazdaságokat vagy vitafórumokat, hogy az új végső felhasználó gazdákkal ismereteket osszon meg.
 - ☞ Használja a gazdák már létező
- ☞ influenszer-hálózatait, valamint létező és megbízható kommunikációs módokat a végső felhasználókkal, dolgozzon a már létező felhasználási infrastruktúrákkal.
- ☞ Aknázza ki a már létező transznacionális és nemzeti workshopokat, eseményeket, konferenciákat, iparági bemutató eseményeket és nemzetközi cserelátogatásokat tanácsadók számára.
- ☞ Az új végső felhasználók jobb bevonásához adjon a tudáscsere-tevékenység vagy eredmény értékelésére lehetőséget.
- ☞ Dolgozzon együtt más projektekkel, és hangolják össze a felhasználási tevékenységeket

A TERJESZTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS KIHÍVÁSAI

A terjesztés és felhasználás kihívásai négy részből állnak:

- ☞ Nyelv
- ☞ Bizalom és hitelesség
- ☞ Verseny és szellemi tulajdon
- ☞ Facilitációs képességek hiánya

☞ A **nyelv** az egyik fő kihívás ott, ahol az eredményeket a kezdeti végső felhasználóknak túl is el kell terjeszteni (1. ösvény), hogy Európa-szerte megsokszorozódjon és szétszóródjon (2. és 3. ösvény). A fő projektnyelvről (1. ösvény) más nyelvekre való fordítás elengedhetetlen (2. és 3. ösvény). Sok projektworkshopot angolul tartanak, amely elidegeníti az angolul nem tudó végső felhasználókat. Minél több nyelvre le kell fordítani az ismereteket a nagyobb hatás elősegítése érdekében. A régiókon átívelő cserék vagy országos szintű workshopok szervezése hatékony módszer ennek a kihívásnak a leküzdésére.

☞ Az információ forrásában való **bizalom** és a **hitelessége** nagyban befolyásolja az ismeretek elfogadását. A megbízható forrásból származó vagy a szájról szájra terjedő információk nagyon hatékonyak. Továbbá a gazdálkodók és erdészek gyakran különféle forrásokat használnak különféle információk megszerzésére tapasztalataiktól/érzékeléseiktől/preferenciáiktól függően. Például amikor egy pataproblémával

állnak szemben vágómarhájuknál, akkor lehet, hogy az egyik szomszédjukkal beszélnek vagy WhatsAppon kapcsolatba lépnek vele, de ha a marha légzőszervi problémákkal küzd, akkor a helyi állatorvos segítségét kéri.

☞ A gazdálkodók közötti **verseny** hátráltathatja az innovációk megosztását, különösen egyes szektorokban. Ha bármilyen szellemi tulajdonnal kapcsolatos probléma merül fel, az akadályt képez. Nem minden információ ingyenes, az adatmegosztás gátló körülmény lehet, és TN-jének el kell gondolkoznia arról, hogyan kezeli az ismeretek kereskedelmi jellegét. Értse meg és ismerje helyzetét az ismeretek közös létrehozási és begyűjtési folyamata kezdetekor.

☞ A **facilitációs képességek hiánya** a mezőgazdasági szektorban egy másik kihívás, amelyet tematikus hálózatának figyelembe kell vennie az ismeretek hatékony elterjesztése és felhasználása érdekében. A tanácsadók egy bizonyos fokig képesek facilitálni, azonban a közös létrehozási és begyűjtési folyamatok az 1. ösvényen kihívást jelenthetnek a tanácsadó függetlenségét és a hagyományos fentről lefelé irányuló tudásátadási formáktól való eltérést tekintve. Nézze meg az „i2connect” projektet (<https://i2connect-h2020.eu/>), amely az interaktív innovációs tanácsadók szerepeit, képességeit és kompetenciáit vizsgálja az EU-ban. Mit tanulhat az ő eredményeikből?

NYÍLT INNOVÁCIÓS KIHÍVÁS

Az INCREDIBLE egy „Nyílt innovációs kihívást” indított az öt leginnovatívabb üzleti elképzelés kiválasztására, amelyekben benne rejlik a lehetőség arra, hogy növeljék öt különböző nem faipari termék környezeti, gazdasági és társadalmi értékét a Földközi-tenger régiójában. A pályázóknak a korábban az érdekeltek által meghatározott sürgős kihívásokkal foglalkozó üzleti megoldásokat kellett bemutatniuk.

A konzorciumi partnerek által az üzleti elképzelések lehetséges hatása és fenntarthatósága alapján kiválasztott öt győztest meghívták az INCREDIBLE üzleti akcelerációs programra, amelyet az INCREDIBLE partnere, az ETIFOR tervezett a vezető üzleti és nem faipari termékek szakértőinek nemzetközi csoportjával közösen. Ez a tíznapos intenzív

kurzus segített ezeknek a feltörekvő vállalkozásoknak üzleti tervük fejlesztésében, marketingstratégiájuk létrehozásában vagy fejlesztésében, lehetséges ügyfelük meghatározásában és vállalati hálózatuk fejlesztésében. Az Agripolis Campuson tartották az olaszországi Páduában, ingyenesen, az utazási költségeket a projekt állta.

A résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy az előadásoknak, workshopoknak, ipari látogatásoknak, szemináriumoknak, mentoroktól kapott támogatásoknak és coaching szakértőknek köszönhetően stimulálják gondolkodásukat és lökést adjanak ötleteiknek. További inspirációért és információért látogasson el ide:

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

OKTATÁS ÉS KÉPZÉSI ANYAGOK

Oktatási és képzési anyagok érhetők el az AGRIFORVALOR honlapján, ezeket az AGRIFORVALOR workshopjának, képzési akadémiájának és mentorálási tevékenységeinek támogatására használták. A képzési anyagokat az AGRIFORVALOR képzési akadémia biovállalkozások támogatásának 3 szakasza segítségével tervezeték, mint ahogy az az alábbiakban látható:

- ☞ **1. modul:** Stratégia és szervezet
- ☞ **2. modul:** Társadalmi vállalkozások fejlesztése
- ☞ **3. modul:** Üzleti tervek és üzleti modellek
- ☞ **4. modul:** Kereskedelmi forgalomba hozatal és a szellemi tulajdon

- ☞ **5. modul:** Pénzügy és marketing
- ☞ **6. modul:** Kapcsolatépítés és tárgyalás

Minden modul tartalmazza a téma háttérét és áttekintését, valamint magába foglalja a bioalapú ágazatokkal kapcsolatos esettanulmányokat és feladatlapokat is a képzési workshopok alatti használatra. Milyen oktatási és képzési anyagokat hozhatna létre az Ön TN-je?

Az AGRIFORVALOR képzési anyagaiért látogasson el a honlap „Letöltések” („Downloads”) területére az „Akadémia” („Academy”) részen:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5. A TEMATIKUS HÁLÓZAT FENNTARTHATÓSÁGÁNAK ÉS HATÁSÁNAK MÉRÉSE

5.1. HATÁSMÉRÉS

Hogyan alakítsak ki egy hatástervet TN-em számára?

Átgondolta TN-je hatását több szinten is? Pl. a környezeti, a társadalmi és a gazdasági hatásokat tekintve? A projektje elejétől el kell kezdenie egy hatásterv kidolgozását. Ennek kialakításához az alábbiakban TN-je számára megfontolandó kérdéseket ismertetjük:

- ☞ Hogyan járul hozzá a könnyen hozzáférhető, gyakorlati ismeretek összegyűjtéséhez és terjesztéséhez a kiválasztott tématerületen, beleértve a lehető legtöbb releváns és hasznos gyakorlati ajánlást az EIP-AGRI egységes formátumában és a lehető legtöbb audiovizuális anyagként?
- ☞ Hogyan őrzi meg a gyakorlati ismereteket hosszú távon – a projekt időtartamán túl –, kifejezetten a lehető legtöbb **tudáscsere-lépés** használatával, megbízható főbb terjesztési és felhasználási csatornák használatával, amelyeket a gazdálkodók/erdészek leginkább használnak, és az oktatási és képzési céloknak is megfelelnek?
- ☞ Hogyan növeli a gyakorlati információk áramlását az európai gazdálkodók/erdészek között egy földrajzilag kiegyensúlyozott módon, továbbgyűrűző hatásokat létrehozva és figyelembe véve a földrajzi területek közötti különbségeket?
- ☞ Hogyan éri el a begyűjtött megoldások végső felhasználók általi nagyobb ismertségét, így a hálózati tudás egy intenzívebb, magasabb hatású terjesztését és felhasználását?
- ☞ Stimulálta-e a jövőbeli kutatást a jelenlegi tudásanyagban található hézagok betöltésére?

Hogyan mérjem a hatást a TN eredményeinek elfogadása szempontjából a projekt élettartama alatt?

Nehéz a hatásmérés a TN eredményeinek végső felhasználók általi elfogadása szempontjából. Azonban vannak olyan hatásindikátorok, amelyeket a koncepció megfogalmazási szakaszában beállíthat, pl. az egyes tudáscsere-tevékenységben résztvevő végső felhasználók száma, és amikor van rá kapacitása, végezzen közvéleménykutatást a végső felhasználók körében a TN-jével való kapcsolatot követően, hogy felmérje a tudáscsere hatását.

Az Ön tematikus hálózatának hatását jól mutatja a legjobb gyakorlatok és módszerek felhasználása a gazdaságokban és földeken a gazdálkodók, erdészek és tanácsadók által, valamint a TN-je által kidolgozott anyagok beemelése a képzési és oktatási anyagokba, pl. szakiskolákban és élethosszig tartó tanulási programokban.

A hatásméréshez vegye fontolóra a projektje alatt végzett visszatekintő gyakorlatokat, konzultációkat és felméréseket (például egy projekt alatti felmérést a fejlesztési célok pontosítása és a várható hatás szempontjából), és a részletes visszatekintéseket és értékeléseket projektje utánkötető szakaszában is. Így TN-je eredményeinek sikerét és hatását az alapján értékelheti, hogy ténylegesen használják-e őket a végső felhasználók célcsoportjai (1., 2. és 3. lépés).

Mivel jelenleg nincs hivatalos platform TN-je végső értékelésére, a jelenlegi TN-ek és várható eredményeik alapján kifejlesztettünk néhány közvetett kimeneteli és bemeneti mutatót. Kérjük, használja ezeket ellenőrző listaként. Ezek a mutatók tematikus hálózata számos aspektusára vonatkoznak, például a tartalmára, céljára, ismeretanyagára, tárolására, kommunikációjára, terjesztésére és sokszereplős megközelítésére. Minél több területet kiaknáz, annál nagyobb az esély arra, hogy TN-je tudáscsere-lépései nagyobb hatással legyenek és fenntartható eredményeket produkálnak.

TERJESZTÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ANYAGOK

SZÖVEGES DOKUMENTUMOK KÉPEKKEL/INFOGRAFIKÁKKAL

PODCASTOK

VIDEÓK

KÉPZÉSI MODULOK

WEBINÁROK

MINŐSÉGI HATÁSMUTATÓ

Egyértelmű hatáskör, gyakorlati fókuszú, szakmai tartalom, amely a gazdálkodók/erdészek igényeihez kapcsolódik

Rövid podcastok, amelyek elmagyarázzák a megoldást egy gazdálkodó vagy erdész problémájára

Egy gazdálkodót/erdészt/tanácsadót és/vagy egy kiépített hálózat kulcsfontosságú közvetítőjét szerepeltető, terepen forgatott, gyakorlati ismeretekről szóló videók

A gazdálkodók igényeire épülő gyakorlati ismeretekről szóló, tanácsadókat megcélzó képzési modulok (PPT szöveggel/videókkal)

Interaktív webinárok gazdálkodóknak/erdészeknek és tanácsadóknak, amelyek elősegítik a kollégák közötti cserét

MENNYISÉGI HATÁSMUTATÓ

☞ Számos terjesztési anyag gyakorlati tudással, könnyen érthető nyelvezeten, helyi nyelven

☞ Alkalmazásokon keresztül elérhető podcastok száma
☞ Letöltések száma/streaming-statisztikák

☞ Elterjesztett videók száma
☞ Letöltések száma/streaming-statisztikák

☞ Képzési modulok száma
☞ Letöltések száma/streaming-statisztikák
☞ A képzési modulokat használó személyek száma

☞ Webinárok száma
☞ A részt vevő gazdálkodók/erdészek/tanácsadók száma

CSATORNÁK

HAGYOMÁNYOS CSATORNÁK

SOKSZOROZÓK

CSERELÁTOGATÁSOK

BEMUTATÓ ESEMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

ONLINE ADATBÁZISOK

MINŐSÉGI MUTATÓ

Olyan források felhasználása, amelyekben a felhasználók bíznak, pl. mezőgazdasági sajtó, helyi rádió, tanulmányi napok, tanácsadói központok ismert honlapjai, gazdálkodói szervezetek, agrárkamarák

A már kiépített hálózatokhoz kapcsolódó sokszorozók használata, pl. szektorral kapcsolatos szervezetek, a végső felhasználók bevonása (pl. OG-k), nemzeti és regionális hálózatok (pl. NVH-k)

Cserelátogatások a gyakorlati innovatív megoldások tapasztalati cseréje érdekében

Új módszerek, technológiák és legjobb gyakorlatok gazdaságban tartott bemutatói

Kapcsolat már meglévő oktatási kezdeményezésekkel és élethosszig tartó tanulási programokkal

Terjesztési anyagok elérhetősége gazdálkodók/erdészek számára szabad hozzáféréssel és könnyen kereshető adatbázisokkal

MENNYISÉGI MUTATÓ

☞ Terjesztési tevékenységek száma a hagyományos csatornákon keresztül

☞ Terjesztési tevékenységekben részt vevő sokszorozók száma

☞ Cserelátogatások száma
☞ A részt vevő gazdálkodók/erdészek/tanácsadók száma

☞ Bemutató események száma

☞ A helyi képzési kezdeményezésekkel és gazdálkodóknak/erdészeknek/tanácsadóknak szóló oktatási programokkal kialakított kapcsolatok száma

☞ Az adatbázist használó gazdálkodók/erdészek száma

5.2. FENNTARTHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

Hogyan lehet a kiépített hálózat és a létrehozott eredmények fenntarthatóságát fejleszteni?

Egy önfenntartó és motivált TN-közösség kiépítése során a közös adatbázis kidolgozása fontos a hosszútávú irányítás és folytonosság biztosítása érdekében. Erre egy példa az Ökológiai Gazdálkodási Ismeretek E-tárháza („Organic Farm Knowledge e-repository”, <https://organic-farmknowledge.org/>, ld. alábbi bevált gyakorlatot), amelyet egy hálózati projekt keretében állítottak fel, és azóta már sok más érdekelt használta.

Meggondolandó a TN-honlapot egy már létező

honlapra feltölteni, hogy kiaknázhassák a már létező végfelhasználói nézettséget. Például a 4D4F tematikus hálózat egy már meglévő holland szenzoradatbázist használt fel.

Továbbá az Organic-PLUS-ban néhány eredményt egy létező francia adatbázisba töltenek fel (Bioalapú és EU-adatbázis Ökológiai E-kiadványokhoz) szabad felhasználású archívumokkal. Itt a fő partnerek elkötelezettek az adatbázis életben tartása és frissítése mellett.

Az egyik legnagyobb kihívás egy szervezet meggyőzése arról, hogy fenntartsanak egy szabad hozzáférésű adatbázist és rendszeresen frissítsék azt. A TN témája és az eredmények típusai is befolyásoló tényező lehet, pl. a szélesebb társadalmi relevanciával bíró témák általában tovább életben maradnak.

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK E-TÁRHÁZA

Az Ökológiai gazdálkodási ismeretek („Organic Farm Knowledge”) platformját két tematikus hálózat fejlesztette ki, az OK-Net Arable és az OK-Net EcoFeed, és három fenntarthatóság iránt elkötelezett intézet (FiBL, ICORFS és IFOAM EU) közötti együttműködés eredménye.

A platform az ökológiai gazdálkodás eszközeinek és forrásainak széles skálájához nyújt hozzáférést a termelés fejlesztése érdekében. Továbbá, a határokon átívelő ismeretszerzés virtuális találkozóhelyeként is célja szolgálni. A platform a gazdálkodók/gazdálkodói tanácsadók/tudósok közötti tudáscserét népszerűsíti, és célul tűzte ki az ökológiai gazdálkodásban a termelékenység és minőség növelését Európa-szerte.

A honlap világos menü navigációval rendelkezik és felajánlja a tartalom lefordításának

lehetőségét különböző nyelvekre (automatikus gépi fordítással). A honlap a keresési funkciót és a három legfontosabb információkategoriat jól látható helyre, középre teszi, így a felhasználó azonnal nekikezdehet a tartalom felfedezésének az egyik kategórián belül vagy rákereshet egy adott tartalomra.

A honlap mobilbarát, egyaránt jól működik asztali és mobil eszközökön is. A honlapon megadott hírek a végső felhasználó érdeklődésére szolgálnak, és az e-tárház mögötti projektekről (OK-Net EcoFeed és OK-Net Arable) a „Rólunk” részen olvashatnak.

A végső felhasználó könnyen hozzáférhet a navigációhoz és az oldal fejléce alatti másodlagos navigációs eszközt arra használhatja, hogy megtudja, a honlapon belül épp hol van:

<https://organic-farmknowledge.org/>

A HATÁS FOKOZÁSA AZ EURODAIRYVEL

Az EuroDairy TN-modell a regionális szinten létező kapcsolatokra épített sokszereplős operatív csoportokat/innovációs hálózatok összehozására. Itt egy pár tipp a EuroDairy-től TN-je hatásának fokozása érdekében:

- ☞ Innovációs vezető gazdálkodók és Tudástranszfer Központok hálózatának létrehozása az innováció és a legjobb gyakorlatok demonstrálására.
- ☞ Vezető gazdálkodók, gazdálkodói tanácsadók és tudás- és eszközcsere irányuló tevékenységek szakértőinek bevonása nemzeti/regionális határokon túl.
- ☞ Egy webes tanulási és kommunikációs platform kialakítása az események hirdetésére, az eredmények

nyilvánosságra hozására, technikai tartalmak bemutatására, egyéb információforrásokhoz való iránymutatásra és a végső felhasználók ajánlásainak átadására a kollégáknak és egyéb releváns szereplőknek.

- ☞ Nemzetközi és határokon átnyúló workshopok szervezése a vezető gazdákkal eredményeik és véleményeik megosztására, valamint gazdasági és forráskezelési teljesítményük megbeszélésére a projektje részeként gyűjtött referenciadatok felhasználásával.

Ön mit tanulhat az EuroDairy-féle megközelítésből?
További információk:

<https://eurodairy.eu/>

Összefoglalásként, a TN-je és eredményei hatásának és fenntarthatóságának növelését már a projektje koncepciójának megfogalmazásakor át kell gondolnia. A hatás és fenntarthatóság megértése kulcsfontosságú, hiszen a projektértékelés EU-szinten magába foglalja a hatást is. A figyelmet érdemlő fő területek a következők:

- ☞ Kapcsolódás a már létező hálózatokhoz helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten
- ☞ Helyi végső felhasználói csoportok, például operatív

csoportok bevonása

- ☞ Kapcsolódás oktatási kezdeményezésekhez
- ☞ A TN-je honlapjának életben tartása a projekt befejezése után
- ☞ A hálózat életben tartása közösségi média segítségével (olcsóbb fenntartani, mint a személyesen tartandó eseményeket)
- ☞ Közös munka az EURAKNOS-szal egy mindent összefoglaló tudástáró létrehozásáért

5.3. AZ EURAKNOS/EUREKA „FARMBOOK” TUDÁSTÁR

Hogyan dolgozhat az Ön TN-je a „FarmBook” tudástárral?

Annak biztosítására, hogy egy TN eredményei a projekt finanszírozási időszaka után is fenntarthatók legyenek, az EURAKNOS célja egy központi adatbázis kifejlesztése, hogy TN-je munkája és eredményei még élettartama után is elérhetőek legyenek. Az EURAKNOS adatbázismodell jelentős lépés annak érdekében, hogy TN-je hozzájárulhasson ehhez a végső célkitűzéshez. Ez egy több éves terv, ami túl mutat a EURAKNOS-on.

TN-je eredményei hosszútávú elérhetőségét egy stabil modell felvázolásával lehet elérni, amely a TN digitális eredményeinek leírása szempontjából kulcsfontosságú entitások, az entitástulajdonok és kapcsolatok jól strukturált, formális leírását tartalmazza. Erre építve három

opció érhető el az EURAKNOS tárházmodell lehetséges hozzájárulását tekintve a jövőbeli TN-igyekezetekhez:

- ☞ **1. opció:** A TN saját tudástárat fejleszt ki, de a végeredményt az EURAKNOS modell útmutatói alapján strukturálják. Így az EURAKNOS tudástár a későbbiekben integrálhatja a TN eredményeit.
- ☞ **2. opció:** A TN saját tudástárat fejleszt ki és tart fenn a (megfelelően adaptált és kiterjesztett) EURAKNOS modell használatával, és a végeredményt párhuzamosan az EURAKNOS tudástárolóban is tárolják, ott is elérhető. Ez egy közbenső lépés, amíg nem tudjuk kifejleszteni a 3. opciót.
- ☞ **3. opció:** Egy TN hozzáférhet az EURAKNOS tárból elérhető eredményekhez az alkalmazásprogramozási felület (API) felhasználásával¹. Az API segítségével a TN képessé válik arra, hogy eredményeit az EURAKNOS adatbázisban tárolja és azokat a TN honlapján keresztül is elérhetővé tegye.

¹ Az alkalmazásprogramozási felület egy szoftverösszetevőhöz vagy rendszerhez tartozó számítógépes felület, amely az elvégezhető leívás- és kérés típusoknak, elvégzésük mikéntjének, a használandó adatformátumoknak, követendő konvencióknak a meghatározásával definiálja, hogy a többi összetevők és rendszerek hogyan használhatják azt.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Módosítások a Felfedezői Útmutatóban /Függelék

1.számú táblázat foglalja össze azokat a módosításokat, kiegészítéseket, melyeket időközben eszközölni kellett a Felfedezői Útmutató eredeti, angol nyelvű verziójában, azonban a szerkesztés lezárását követően, az útmutató magyar nyelvű kiadásába már nem kerültek átvezetésre. A függelék ki lehet nyomtatni és hozzáűzni az útmutató nyomtatott verziójához. A függelék minden olyan nyelvre le lett fordítva , melyeken a Felfedezői Útmutató megjelent, és 2022 elejétől kezdve a Felfedezői Útmutatóval együtt letölthető lesz a [Horizon Results Platform](#)-ról.

1.sz. táblázat: Függelék az angol nyelvű Felfedezői Útmutatóban eszközölt korrekciókról

Oldal, oszlop, fejezet, bekezdés	Sor	Hiba, hiányosság	Korrigált tartalom
2, jobb	23	Hiányzó információ	Hozzáadott szöveg (l. 23-27): Ez az útmutató a Horizon 2020 keretprogram keretében létrehozott Tematikus Hálózatok jó gyakorlataira épül. Attól függetlenül, hogy az új Horizon Europe program tovább pontosította a fogalmakat és elképzeléseket a tematikus hálózatokkal kapcsolatban a jó gyakorlatok többsége (beleértve a kiadványban felhasználtakat is) tervezés és megvalósítás vonatkozásában továbbra is relevánsak az újabb keretprogramban is.
2	Alsó	Hiányzó információ	Hozzáadott szöveg: EURAKNOS projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatás és innovációs keretprogramja keretében kapott támogatást, a támogatási okirat száma: 817863. E publikáció tartalma kizárólag a projekt partnerek felelőssége és nem reflektál szükségszerűen az Európai Unió hivatalos álláspontjára.
5, bal, 2, 3	6-8	Például minden projektnek szüksége van egy honlapra és gyakorlati ajánlásokat (practice Abstract-ok, PA-k) kell készítenie.	Például minden sokszereplős, MA projekt kell, hogy készítsen gyakorlati ajánlásokat (practice abstract-okat, PA-kat).
8, jobb	6-7	SmartProtect – Okos mezőgazdaság az innovatív zöldségtermesztésért	SmartProtect – Okos (smart) mezőgazdasági megoldások az innovatív zöldség vetőmag védelemért (protection) fejlett módszertani és technológiai megoldásokat alkalmazva
16	1-2	A közösségi média használata projektkommunikáció	A közösségi média és más kommunikációs csatornák használata projektkommunikáció
22, bal,3	Alsó	Az Európai Bizottság bizonyos eszközöket ajánl, például, minden projekt számára szükséges egy honlap és gyakorlati ajánlások létrehozása.	Az Európai Bizottság bizonyos eszközöket ajánl, különös tekintettel például arra, hogy minden MA projekt számára előírás, hogy gyakorlati ajánlásokat (PA-kat) készítsen és terjesszen.
22, jobb	15	Disszeminációs eszközök ...	Disszeminációs és kommunikációs eszközök ...
22, jobb	24	A leghatékonyabb kommunikációs eszközök ...	A leghatékonyabb kommunikációs és disszeminációs eszközök ...
27, L	Alsó szövegbox, bal	Az oktatási és képzési anyagoknak értelmezési keretet adó információ hiányzik	A TN-ek eredménytermékeinek oktatási és képzési céllal történő hasznosítását elősegítendő szükséges, hogy speciális tartalmú anyagok szülessenek. Például;
27, job és bal	Alsó	Hiányzó információ	A hasznosítás további útjai A hasznosítás érdekében tett intézkedéseinket az a cél határozza meg, hogy az eredményeket minél többen használják, akár a konzorciumon belül, akár harmadik fél, K+F tevékenységhez, vagy projektek és eszközök kidolgozása során. TN-ek esetében az eredmények jövőbeli hasznosítása és facilitálása leginkább azon múlik, hogy mennyire sikerül aktív felhasználói elköteleződést és innováció menedzsmentet kialakítani és működtetni. Azért is ezek a súlypontok, mert a TN-ek első sorban a már meglévő tudás, módszertanok, innovatív megoldások és jó gyakorlatok megosztására fókuszál, nem pedig új tudásanyag (közös) kidolgozására. Példaként említhető az AgriSpin (Innováció Tere az Agráriumban) TN által kidolgozott tapasztalatcseré (cross visit) módszertan, amit azóta más nemzeti és európai projektekben, mint például a NEFERTITI (Európai Kísérleti Farmok Hálózata a Tudáscseré Elősegítése és az Innovációk Hatékony elterjesztése érdekében).

Oldal, oszlop, fejezet, bekezdés	Sor	Hiba, hiányosság	Korrigált tartalom
			A TN eredmények széleskörű hasznosítása akár új termék vagy szolgáltatás kifejlesztéséhez és/vagy társadalmi folyamatok befolyásolásához és szakpolitikai változások elindításához is vezethet az agrárinnováció felgyorsításán keresztül.
28, job, 1	1.bekezdés	A szöveget frissíteni kellett	<p>A szöveg, amivel az eredetit helyettesítettük:</p> <p>Hosszabb időtávon át szemlélve a hatás szélesebb körben, társadalmi, gazdasági vagy környezetvédelmi változásokban kummulálódik. A hatásmérés kihívást jelent. A teljes hatást sem elérni, sem mérni nem lehet a TN projekt ideje alatt. Függetlenül attól, hogy a hatás kulcsfontosságú és TN érdeklődésének középpontjában áll, a TN kontrolterületén kívül esik, közvetlenül nem lehet befolyásolni. A TN can cas k a hatás valószínűségét tudja kiértékelni.</p> <p>A cél elérése érdekében a TN kimeneti célokat (eredménytermékeket) és támogathatja az eredmények megvalósulását (rövid vagy közép távú változásokkal, ha a szituáció azt igényli). A legfontosabb egy TN számára, hogy tiszták legyenek a kitűzött céljai, akkor tudja definiálni a kimeneti mutatókat és elvárt eredményeket. Minél pontosabban, annál jobb, akkor lehet -mennyiségi és minőségi- indikátorokat megfogalmazni. A jól definiált indikátorok megvalósulását objektíven lehet mérni, azt, hogy a szükséges erőforrások mobilizálva lettek-e és a kitűzött célját elérte-e az intézkedés.. A jól működő indikátorok SMART indikátorok, vagyis egyszerre specifikusak (specific), mérhetőek (measurable), elérhetőek (available), relevánsak (relevant), és időhöz kötöttek(time-bound). A valós hatás és az eredmények beépülése csak a monitoring időszak után mérhető, pl.kérdőív használatával, célcsoporttal folytatott interjúkkal, meetingekkel stb.</p>
28, bal	Utolsó 2 sor	Eredeti szöveg: "TN-je tudáscsere-lépései nagyobb hatással lesznek és fenntartható eredményeket produkálnak"	Amire ki let cserélve: "TN-je tudáscsere-lépései fenntartható eredményeket produkálnak és és nagyobb hatást érnek el"
29	Címsor a táblázatban	A"hatásmutató"szó ki let cserélve	"Eredménymutató"-ra
30, jobb	Utolsó pont	Eredeti szöveg: Közös munka az EURAKNOS-szal egy mindent összefoglaló tudástár létrehozásáért	Közös munka a jelenlegi és jövőbeli projektekkel, mint pl. EUREKA-val, hogy az EURAKNOS eredményéből egy mindent összefoglaló tudástár jöhessen létre.
31, bal		Új bekezdések kerültek beszúrára	<p>A digitális együttműködést a TN-ek, OG-k (operatív csoportok) és az Európai Agrár Tudásátadási-, és Innovációs Rendszer (röviden AKIS) más szereplői között ki kell bővíteni. E cél elősegítésében kulcselem, hogy létrejöjjön egy EU szinten közös, sztenderdizált, interoperábilis digitális tudásmegosztó platform, ahol gyakorlatorientált információs anyagok és más -az agrár-élelmiszer ipar és erdészet fenntartható innovációs folyamatait támogató egyéb tudásanyagok oszthatóak meg. Ez erősíteni fogja a TN-ek és OG-k integrációját az AKIS hálózaton belül, mind európai, mind regionális, mind pedig lokális szinten.</p> <p>A platform kapcsolódási lehetőséget biztosít ezeknek a különböző szereplőknek, kezdeményezéseknek és a különböző szintű hálózatoknak, hogy addig elért eredményeiket közös projektekben hasznosítsák, ezáltal is hidat képezzenek a kutatás és gyakorlat között. A platformon a célfelhasználók egy helyen összegyűjtve, könnyen találhatnak információt. A sokszínű információ a platformnak nagyobb nézettséget biztosít, mint amit az egyes projektek külön-külön, saját honlapjaikon el tudnának érni.</p> <p>Elengedhetetlen, hogy egy ilyen platform jól karban legyen tartva és maximálisan igazodjon a felhasználók igényeihez és elvárásaihoz, beleértve a saját anyanyelv használatát. Regionális és nemzeti AKIS stratégiák keretén belül továbbra is támogatást kell biztosítani a digitális tudástárak fejlesztéséhez, hogy a tudásanyaga bővíthessen és más EU-s információs platformokhoz kapcsolódni tudjon. Egy digitális platformot kombinálni kell a gyakorlati élet valós eseményeivel, bemutatókkal, szakmai rendezvényekkel, és</p>

Oldal, oszlop, fejezet, bekezdés	Sor	Hiba, hiányosság	Korrigált tartalom
			<p>egy ilyen platformnak össze kell lennie kötve a hagyományos, megbízható nemzeti kommunikációs csatornákkal, mint pl. a mezőgazdasági folyóiratokkal és helyi érdekvédelmi hálózatokkal. Az EURAKNOS (és testvérprojektje, az EUREKA, www.h2020eureka.eu) azon dolgozott, hogy egy központi információs adatbázist fejlesszen ki, amit EU FarmBook-nak hívnak, hogy ezzel is biztosítani tudja a TN eredmények, az általuk összegyűjtött információk fenntarthatóságát. Az EURAKNOS/EUREKA adatbázis modell jelentős lépés ahhoz, hogy a ti projektjeitek eredményeinek és eredménytermékeinek is biztosítva legyen a hosszú távú tárolás és elérhetőség, felhasználhatóság. Összefoglalva, az EU FarmBook tudástál célja, hogy biztosítson egy digitális platformot, ami összeköti az EU AKIS közösséget és stimulálja a közös gondolkodást az agrár-élelmiszeripar és az erdészet fajsúlyos szektorális és horizontális (mint pl. vállalkozás, klímaváltozás, generációs megújulás)témái mentén.</p> <p>Az EU FarmBook még nincs teljesen kifejlesztve. EURAKNOS lefektette az alapokat és tesztelte a koncepciót egy már jól fejlett, de még nem minden funkciójában működőképes prototípuson. Az EUREKA projekt eredményeként az EU FarmBook működőképes pilotverziója fog elkészülni, amit még a projekt 2022. márciusi befejezése előtt széles körben, potenciális felhasználókkal fognak tesztelni. A platform továbbfejlesztése az új Horizon Europe program keretében fog folytatódni.</p>
31, L		Az első bekezdést le kellett cserélni:	<p>Fontos kihangsúlyozni, hogy minden eredménytermék, amit egy ilyen tudásmegosztó platformon tárolunk, annak meg kell felelnie a FAIR követelményeknek, vagyis egyszerre kell, hogy jól kereshető, elérhető, átjárható és újrafelhasználható kell, hogy legyen. Ezért nagyon sokat számít a megfelelő adatgyűjtés-, és kezelés, különös tekintettel a megfelelő metadatumokra (tartalom magyarázó) adattartalomra. E tekintetben a kulcsterületek a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erőteljes magyarázata a feltöltendő tudásanyagoknak (a projektek digitális eredménytermékeinek), és az ellátásuk metadatumokkal • A feltöltendő tudásanyag preferált file formátuma • Sztenderdizált "jól strukturált adatok" használata projektek weboldalaiban/adatbázisaiban
31, jobb	Alsó	Új szöveg hozzáadása	<p>Annak érdekében, hogy nyomon tudja követni a FarmBook fejlesztését, iratkozzon fel az EUREKA projekt hírlevelére és értesüljön első kézből a fejleményekről, az alábbi linken keresztül: https://h2020eureka.eu/news.</p>